

PERANCANGAN FASILITAS PEMULIHAN KOMPONEN KENDARAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK *GOAL PROGRAMMING*

Yudi Syahrullah

Program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Email : yudi@ittelkom-pwt.ac.id

ABSTRAK

Masalah yang dihadapi oleh industri otomotif di Indonesia saat ini adalah belum tersedianya sebuah *framework* yang dapat dijadikan model dalam merancang jaringan pemulihan komponen kendaraan End-of-Life (EoL). Teknik *goal programming* sebagai *multiobjective programming* digunakan untuk mensimulasikan model dalam menyelesaikan masalah-masalah optimasi. Penelitian ini dapat membantu produsen otomotif untuk merancang strategi pemulihan komponen kendaraan EoL dengan objektif multi *goal*, diantaranya: memaksimalkan keuntungan (*net income*), mengurangi dampak lingkungan (emisi CO₂), jumlah komponen yang dipulihkan (*repair* dan *refurbish*) oleh produsen dan jumlah komponen yang didaur ulang (*recycle*) oleh *recycler*. Aplikasi model pada salah satu produsen Z dilakukan untuk mengetahui sensitivitas variabel dari perubahan parameter dan diperoleh bahwa biaya untuk pembukaan fasilitas dan biaya untuk masing-masing alternatif pemulihan mempengaruhi alternatif strategi pemulihan kendaraan yang dipilih. Penurunan target untuk meminimalkan dampak lingkungan, dapat memberikan solusi strategi yang lebih optimal dan dapat meningkatkan *net income*.

kata kunci: pemulihan komponen, perbaikan, daur ulang, *refurbishing*, *goal programming*

ABSTRACT

The current problem faced by Indonesian automotive industry are unavailability of the framework as a model that can be used to designing network of EoL vehicle recovery for automotive components. A goal programming as multiobjective programming form is proposed to simulate the model for solving the optimization problems. This research can be supported the automotive manufacturers to design End-of-Life (EoL) vehicle components recovery strategy with multi objective goal, that is: profitability, environmental impact, the number of components restored by the manufacturer and the number of components that are recycled by recycler. Application model of vehicle components recovery strategy at manufacturer (Z) was conducted to determine the sensitivity of a variable parameter changes, already found that costs for the opening of the facility and the cost for each vehicle components recovery strategy option affects the result of decision variabel that was determined. Reduction targets for minimizing the environmental impact, can provide more optimal solutions and strategies would be increase net income.

Keywords : *disassembly* , *repair*, *recycling*, *refurbishing*, *goal programming*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1950-an industri daur ulang di Eropa masih menjadi industri yang menguntungkan sampai saat ini dengan estimasi jumlah kendaraan EoL yang telah didaur ulang mencapai delapan sampai dengan sembilan juta unit pertahun. Di Jepang, peraturan untuk mengendalikan pemulihan kendaraan EoL mulai ditetapkan secara ketat pada tahun 2005 dan Jepang setuju untuk melakukan daur ulang sebanyak lima juta unit kendaraan EoL pertahunnya. Korea mulai memberlakukan peraturan serupa di negaranya setelah 3 tahun berikutnya. Sementara Taiwan sudah lebih dahulu memulai industri daur ulang ini pada tahun 1994. Akan tetapi negara–negara berkembang khususnya kawasan ASEAN, saat ini masih lemah terhadap sistem manajemen pemulihan kendaraan.

Pemerintah Uni Eropa telah membuat regulasi dan kebijakan terkait penanganan produk EOL tersebut. Pada tahun 1990, Thomas Lindqvist menerbitkan prinsip EPR (*Extended Producer Responsibility*) untuk memperbaiki lingkungan dengan memperluas tanggung jawab produsen kedalam seluruh siklus hidup produk, khususnya untuk menarik kembali produk EOL dengan melakukan daur ulang dan mengelola pembuangan akhir dari produk (Gehin *et al* ,2008). Regulasi terkait EPR, salah satu diantaranya adalah pedoman ELV (*The European union's End of Life Vehicle*) yang dikeluarkan pada september 2010 dengan tujuan meningkatkan pemulihan produk EoL kendaraan agar dapat mengurangi limbah dan meningkatkan kinerja lingkungan.

Tahun 2010 *the World Resources Institute* (WRI) dan *the World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) melakukan pengukuran gas rumah kaca terhadap produk dan proses rantai pasok produk-produk pada 20 lebih dari sektor industri dengan menggunakan metode *the Product Life Cycle Accounting* dan *the Scope 3 (Corporate Value Chain) Accounting*. Pengukuran ini meliputi emisi yang dihasilkan selama siklus hidup produk termasuk *value chain* produk–produk tersebut. Proses akuisisi dan pengolahan bahan baku memberikan kontribusi gas rumah kaca terbesar dibandingkan siklus produk lainnya. Perlu adanya suatu upaya untuk meminimalkan emisi yang ditimbulkan selama proses persiapan bahan baku dan sebelum proses produksi dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan kembali komponen–komponen dari produk–produk yang telah mencapai masa EoL, yaitu dengan menggunakan kembali komponen seperti fungsi awal dari komponen tersebut (*reuse*) atau mendaurulang menjadi bahan baku atau komponen dengan fungsi yang berbeda dari sebelumnya (*recycle*).

Menurut Gerrard (2007), *reuse* berada pada hirarki paling tinggi dalam strategi pemulihan produk, sementara penimbunan berada pada hirarki paling rendah. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dengan melakukan *reuse*, efisiensi material dan energi yang dihasilkan menjadi paling tinggi dibandingkan dengan strategi lainnya. Tahun 2015, persyaratan baru dalam pedoman kerangka kerja limbah ELV untuk melakukan *reuse* atau daur ulang kendaraan EoL ditingkatkan menjadi minimal 95% (Gradin, 2013). Dengan menggunakan metode LCA dan beberapa indikator penilaian diantaranya: *climate change (CO₂) metal depletion (FE ton)* dan *cumulative energi demand (GJ)*, Gradin (2013) melakukan *assessment* untuk memilih skenario terbaik dalam menetapkan strategi pembongkaran, yaitu dengan skenario manual atau *shredder*.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang strategi dalam menentukan metode pemulihan yang tepat dan optimal telah dilakukan oleh peneliti–peneliti sebelumnya. Pemulihan produk yang sudah berada pada tahap EoL bisa dilakukan dengan pelbagai teknik, diantaranya *remanufacture*, *recycle*, *repair* dan *refurbishment*. Dalam menentukan strategi pemulihan produk, perusahaan dapat mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh dengan alternatif–alternatif strategi pemulihan yang tersedia.

Penelitian terkait *sustainability assessment* dengan menggunakan teknik pengambilan keputusan multi kriteria telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Ziout (2013) dan Khalili (2013). Menurut Ziout (2013) dibutuhkan *assessment tools* yang bersifat *flexible* dimana bobot variabel mencerminkan keadaan khusus dari setiap kasus dan prioritas pengembangan tergantung dari wilayah. Dengan menggunakan teknik pengambilan keputusan multi kriteria, Ziout (2013) memilih skenario yang paling *sustainable* dalam memilih skenario *reuse* untuk sistem manufaktur yang akan digunakan dengan mempertimbangkan ketiga pilar *sustainability*. Saat ini perusahaan–perusahaan yang memproduksi kendaraan roda empat seperti Toyota, Suzuki dan lainnya belum mengaplikasikan strategi daur ulang dari kendaraan–kendaraan EoL yang merupakan produksi dari perusahaan–perusahaan tersebut. Perlu adanya strategi yang optimal dari masing–masing industri dengan mempertimbangkan ketiga dimensi *sustainability* yaitu dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk menyusun strategi tersebut diperlukan sebuah teknik pengambilan keputusan dengan pendekatan multi kriteria seperti yang dilakukan oleh Khalili (2013) dan Ziout (2013).

Ziout (2013) melakukan penelitian untuk memilih alternatif terbaik untuk sistem manufaktur *reuse* yang digunakan dalam keputusan untuk membeli *single screw extruder pelletizer*. Dengan membuat pengembangan struktur hirarki untuk pelaksanaan *sustainability assessment* sistem manufaktur berdasarkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Peneliti melakukan pembobotan umum untuk semua indikator dengan melakukan survey kepada para *expert* dibidang yang terkait dengan penelitian, kemudian membuat *metrics* kepentingan untuk tiap indikator dengan membandingkannya terhadap 2 alternatif yang dipilih. Selanjutnya dengan menggunakan metode AHP untuk memperoleh tingkat kepentingan berdasarkan indikator–indikator tersebut. Berdasarkan skor tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem manufaktur yang sudah digunakan merupakan alternatif terbaik dengan sistem manufaktur baru yang diajukan.

Harraz dan Galal (2011) menggunakan teknik pengambilan keputusan multi objektif dengan menggunakan *goal programming* dalam merancang jaringan pemulihan kendaraan EoL. Di Turki, *Egyptian Automotive Manufacturers Association* (EAMA) menyatakan bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 pertumbuhan penjualan kendaraan meningkat hingga lebih dari 200%. Sementara peredaran mobil–mobil tua (berumur lebih dari 30 tahun) di Turki jumlahnya mencapai 26,4% dan 36,1% terletak di kota–kota besar, artinya kendaraan–kendaraan tua di Turki belum tentu dibuang (dijual ke pihak selanjutnya sebagai mobil bekas) dan penyebaran kendaraan di Turki belum merata.

Sementara pada penelitian lainnya terkait daur ulang kendaraan, Go (2011) melakukan studi literatur terhadap beberapa metode evaluasi untuk *disassembly* dan daur ulang kendaraan untuk mencapai *sustainability* lingkungan dengan beberapa tujuan, yaitu untuk meminimalkan dampak lingkungan, meminimalkan biaya terkait dan

memaksimalkan tingkat pengembalian. Beberapa formulasi untuk tujuan–tujuan tersebut dinotasikan sebagai berikut:

- a. Meminimalkan dampak lingkungan

$$\text{Max} \left[\sum_{i=1}^{NP} \text{Dampak lingkungan dari proses pemulihan komponen } i + \sum_{j=NP+1}^{NT} \text{Dampak Landfill dari komponen } i \right]$$

- b. Meminimalkan biaya proses *disassembly* dan pemulihan kendaraan

$$\text{Max} \left[\sum_{i=1}^{NP} (\text{Pendapatan} - \text{Biaya Disassembly} - \text{Biaya Pemulihan})_i - \sum_{j=NP+1}^{NT} \text{Biaya Landfill} \right]$$

Manufaktur Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha untuk membangun masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial dan ekologi secara seimbang (Gunasekaran dan Spalanzani, 2012). Konsep berkelanjutan dapat mendukung perusahaan dalam mengurangi resiko dan limbah yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku termasuk konsumsi energi serta melakukan inovasi produk yang ramah lingkungan. Industri manufaktur berperan besar dalam mengkonsumsi sumberdaya dan menghasilkan limbah. Secara global konsumsi energi dari industri manufaktur tumbuh sebesar 61% dari tahun 1971 hingga tahun 2004.

Strategi Daur Ulang

Ziout *et al* (2014) mengelompokkan strategi pemulihan produk dengan mempertimbangkan faktor *engineering*, bisnis, lingkungan dan sosial menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. *Reuse*

Ada beberapa teknik untuk melakukan *reuse* dimana teknik tersebut dibedakan berdasarkan proses pengolahannya. Dalam proses *reuse*, proses pengolahan meliputi proses *disassembly* atau pembongkaran, pemeriksaan, penggantian item yang *reject*, melakukan proses perbaikan, perakitan, pengujian dan pengemasan. Berikut beberapa pilihan untuk proses *reuse*, yaitu : *resale*, *maintencance*, *repair*, *replacement* dan *downgrading*, *refurbishing* dan *remanufacturing*

- b. Daur ulang

Dalam strategi pemulihan produk dengan daur ulang, ada 2 macam strategi yang dapat dipilih, yaitu dengan teknik pembongkaran dan *shredding*. Daur ulang dengan teknik *shredding* membutuhkan biaya daur ulang lebih kecil dibanding dengan pembongkaran.

- c. Insinerasi

Pada strategi ini tidak ada pemulihan energi yang dilakukan, sehingga produk EoL dibuang ke tempat pembuangan akhir dan diperlukan biaya untuk pembuangan tersebut.

Model Goal Programming

Menurut Choudary dan Shankar (2014) *Goal Programming* (GP) yang diperkenalkan oleh Charness, Cooper dan Ferguson pada tahun 1955 merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria dan pemrograman dengan banyak tujuan. Untuk pencarian sebuah solusi optimal dalam

sebuah keputusan yang bersifat majemuk, pemecahan aspirasi total menjadi sekumpulan sub-sasaran, *goal* dan objektif yang saling independen dapat dilakukan (Ciptomulyono, 2001). Selanjutnya Ciptomulyono (2001) melakukan *review* terhadap beberapa pendekatan penyelesaian dalam Optimasi *Multiobjective Programming* (MOP) dimana salah satunya adalah dengan menggunakan model *goal programming*.

MATERI DAN METODA

Penelitian yang dilakukan fokus kepada perancangan jaringan pemulihan komponen kendaraan. Selanjutnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ditunjukkan dengan arah panah dalam gambar. Secara rinci kerangka berfikir penelitian ini ditunjukkan dalam Gambar 1 pada berikut ini.

Gambar 1 Langkah-langkah Penelitian

Pemilihan komponen yang didaur ulang mempertimbangkan harga atau nilai dari komponen dan umur komponen

Model yang dirancang dapat dijadikan sebagai *framework* dasar dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi pemulihan produk. Alternatif strategi pemulihan produk diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan *expert* dalam industri otomotif pada tempat penelitian yang dipilih. Model yang dirancang merupakan pengembangan dari model yang telah dikembangkan oleh Harraz dan Galal (2011) dan Syahrullah dan Ciptomulyono (2015). Objektif atau *goal* baru ditambahkan untuk memaksimalkan jumlah komponen yang dipulihkan (termasuk dengan *repair* dan *refurbishing*) oleh produsen dan meminimalkam dampak lingkungan. Selain itu, dalam

model yang dikembangkan ini, komponen kendaraan yang telah dipulihkan oleh pabrik pemulihan kendaraan dapat dikirimkan kembali ke *assembly* plant untuk dirakit dengan produk-produk baru berikutnya. Hal tersebut dapat dilakukan ketika permintaan komponen dari dealer telah terpenuhi.

Variabel–variabel Keputusan.

Variabel–variabel keputusan dijelaskan dalam Gambar 2 dibawah ini:

Gambar 2 Pengembangan Variabel Keputusan Penelitian

Parameter:

K_k^{PK} = Kapasitas pengumpulan kendaraan EOL lokasi k

K_h^{RP} = Kapasitas pusat *repair* lokasi h

K_i^{RF} = Kapasitas pabrik *refurbishing* kendaraan lokasi I

K_j^{DA} = Kapasitas pusat *disassembly* lokasi J

d_n^+ = deviasional positif variabel tujuan n

d_n^- = deviasional negatif variabel tujuan n

Y_k^{PK} = Variabel binier mengindikasikan pembukaan pusat pengumpulan kendaraan EOL lokasi k

Y_j^{DA} = Variabel binier mengindikasikan pembukaan pusat *disassembly* lokasi j

Y_i^{RF} = Variabel binier mengindikasikan pembukaan pusat *refurbishing* Komponen kendaraan lokasi i

Y_h^{RP} = Variabel binier mengindikasikan pembukaan pusat *repair* komponen kendaraan lokasi h

a_{qs} = jumlah *assembly s* termasuk per produk type q

b_{qp} = jumlah *part p* termasuk dalam produk type q

f_{ps} = jumlah *part p* termasuk dalam *assembly s*

P_{RL} = aspirasi level untuk *profit*

A_β = tingkat aspirasi jumlah yang dijual untuk daur ulang (dalam kg)

A_γ = tingkat aspirasi jumlah yang dipulihkan (dalam kg)

A_δ = tingkat aspirasi jumlah emisi CO_2 dari proses pemulihan (dalam CO_2 – kg)

W_{qs} = berat *assembly s* dari produk type q (dalam kg)

W_{qp} = berat *part p* dari produk type q (dalam kg)

W_{qps} = berat *part p* dari *assembly s* dari produk q (dalam kg)

B_q = berat produk tipe q (dalam kg)

EL_{qp}^P = emisi CO_2 akibat *landfill part p* produk q (dalam CO_2 – kg)

EL_{qps}^{PS} = emisi CO_2 akibat *landfill part p assembly s* produk q (dalam CO_2 – kg)

EP_{qs}^P = emisi CO_2 proses *repair part p* produk q (dalam CO_2 – kg)

EP_{qs}^S = emisi CO_2 proses *repair assembly s* produk q (dalam CO_2 – kg)

EP_{qps}^{PS} = emisi CO_2 proses *repair part p assembly s* produk q (dalam CO_2 – kg)

EF_{qs} = emisi CO_2 proses *refurbishing assembly s* produk q (dalam CO_2 – kg)

ER_{qp}^P = emisi CO_2 proses *recycling part p* produk q (dalam CO_2 – kg)

ER_{qs}^S = emisi CO_2 proses *recycling assembly s* produk q (dalam CO_2 – kg)

ER_{qps}^{PS} = emisi CO_2 proses *recycling part p assembly s* produk q (dalam CO_2 – kg)

P_{qsd}^{DS} = Permintaan dealer – dealer d untuk *assembly s* produk tipe q

P_{qpd}^{DP} = Permintaan dealer – dealer d untuk *part p* produk tipe q

P_{qspd}^{DPS} = Permintaan dealer – dealer d untuk *part p* berasal dari *assembly s* produk tipe q

P_{qsa}^{APS} = Permintaan *assembly plant AP* untuk *assembly s* produk tipe q

P_{qpa}^{APP} = Permintaan *assembly plant AP* untuk *part p* produk tipe q

P_{qspsa}^{APPS} = Permintaan *assembly plant AP* untuk *part p* berasal dari *assembly s* produk tipe q

P_r^R = Permintaan *recycler r* (dalam kg)

BT_r^R = Biaya tetap untuk pembukaan sebuah pabrik *pemulihan* kendaraan pada lokasi i

BT_j^{DA} = Biaya tetap untuk pembukaan sebuah pusat *disassembly* pada lokasi j

- BI_q = Biaya inspeksi untuk produk tipe q
 BI_{qs}^S = Biaya inspeksi hasil *refurbishing – repair* untuk *assembly s* produk tipe q
 BI_{qp}^P = Biaya inspeksi hasil *repair* untuk *part p* produk tipe q
 BI_{qsp}^{PS} = Biaya inspeksi hasil *repair* untuk *part p assembly s* produk tipe q
 BR_{qs} = Biaya proses *refurbishing assembly s* dari produk tipe q
 BPD_{qs}^S = Biaya proses *disassembly* dari *assembly s* dari produk tipe q
 BPD_{qp}^P = Biaya proses *disassembly* dari *part p* untuk produk tipe q
 BPD_{qsp}^{PS} = Biaya proses *disassembly* dari *part p* dari *assembly s* untuk produk tipe q
 BR_{qs}^S = Biaya proses *repair* dari *assembly s* dari produk tipe q
 BR_{qp}^P = Biaya proses *repair* dari *part p* untuk produk tipe q
 BR_{qsp}^{PS} = Biaya proses *repair* dari *part p* dari *assembly s* untuk produk tipe q
 BL_{qp}^W = biaya *disposal part p* dari produk tipe q
 BL_{qsp}^W = biaya *disposal part p* dari produk tipe q
 H_{qsd}^{DS} = harga jual unit *assembly s* produk tipe q kepada dealer d atau *assy plant a*
 H_{qpd}^{DP} = harga jual unit *part p* produk tipe q kepada dealer d atau *assy plant a*
 H_{qpsd}^{DPS} = harga jual unit *part p assembly s* produk tipe q kepada dealer d atau *assy plant a*
 H_{qpr}^{RP} = harga jual unit *part p* produk tipe q ke *recycler*
 H_{qsr}^{RS} = harga jual unit *assembly s* produk tipe q ke *recycler*
 H_{qpsr}^{RPS} = harga jual unit *part p assembly s* produk tipe q ke *recycler*
 PD = pemberian dana kepada pemilik produk (konsumen)
 BTR_{qk} = biaya transportasi unit produk q ke lokasi pengumpulan kendaraan k
 BTR_{qsid} = biaya transportasi unit *assy s* produk q
 BTR_{qipid} = biaya transportasi unit *part p* produk q
 BTR_{qpsid} = biaya transportasi unit *part p* dari *assy s* produk q
 KM_{ji} = jarak antara pusat *disassembly j* dan pabrik *refurbishing i*
 M_i^{RF} = jumlah maksimum fasilitas *refurbishing* yang dibuka
 M_i^{DA} = jumlah maksimum pusat *disassembly* yang dibuka
 M_i^{RP} = jumlah maksimum pusat *repair* yang dibuka
 M_k^{EK} = jumlah maksimum pusat pengumpulan kendaraan *EOL* yang dibuka
 $MEOL_q$ = jumlah produk *EOL* maksimum yang tersedia tipe q
 α_{qs} = fraksi yang diinginkan dari *assembly s* produk tipe q yang dapat *direfurbishing*
 α_{qsji} = fraksi yang diinginkan dari *assembly s* produk tipe q yang dipindahkan dari pusat *disassembly* ke pusat *refurbishing* yang dapat *direfurbishing*
 γ_{qs} = fraksi yang diinginkan dari *assembly s* produk tipe q yang dapat *di repair*
 γ_{qp} = fraksi yang diinginkan dari *part p* produk tipe q yang dapat *di repair*

γ_{qps} = fraksi yang diinginkan dari *part p assembly s* produk tipe *q* yang dapat di *repair*

ε_{qs} = *Parameter binary, equal 1* jika *assembly s* tersedia pada produk tipe *q*

ε_{qp} = *Parameter binary, equal 1* jika *part p* tersedia pada produk tipe *q*

ε_{qps} = *Parameter binary, equal 1* jika *part p* tersedia pada *assembly s* produk tipe *q*

\emptyset = persentase maksimum dari total berat yang dapat di *recycle*

Formulasi Model

Penyelesaian model *goal programming* dilakukan untuk mendapatkan solusi optimal dalam merancang strategi pemulihan kendaraan EoL mempertimbangkan 4 objektif atau *goal*, yaitu meningkatkan keuntungan (*net income*), meminimalkan dampak lingkungan (Emisi CO₂), meningkatkan jumlah komponen *part, assy part* atau *part* dari *assy part* yang dipulihkan oleh produsen dan meningkatkan jumlah yang didaur ulang atau *recycle* oleh perusahaan rekanan untuk daur ulang.

Vector pencapaian

Lexicographic minimasi:

$$z = \{d_1^-, d_2^+, d_3^-, d_4^-\} \quad (1)$$

Fungsi tujuan dan penjelesaian untuk keempat *goal* atau sasaran dijelaskan dalam persamaan berikutnya:

Net Income

Fungsi tujuan utama dalam perancangan strategi pemulihan kendaraan EoL yang ingin dilakukan adalah memaksimalkan keuntungan (*net income*), dinotasikan sebagai berikut:

$$\text{Net income} + d_1^- - d_1^+ = P_{RL} \quad (2)$$

Net income secara rinci diperoleh dengan formula perhitungan dibawah:

Net Income = Total Pendapatan – Total Biaya

Pendapatan dari penjualan *part* dan *assembly part* kepada dealer dan *assembly plant* dinotasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \sum_q \sum_s \sum_i \sum_d (H_{qsd}^{DS} * X_{qsid}^{RD}) + \sum_q \sum_s \sum_h \sum_d (H_{qsd}^{DS} * X_{qshd}^{DES}) + \sum_q \sum_p \sum_h \sum_d (H_{qpd}^{DP} * X_{qphd}^{DEP}) + \\ &\sum_q \sum_p \sum_s \sum_h \sum_d (H_{qpsd}^{DPS} * X_{qpshd}^{DEPS}) + \sum_q \sum_s \sum_i \sum_a (H_{qsa}^{AS} * X_{qsia}^{RA}) + \sum_q \sum_s \sum_h \sum_a (H_{qsa}^{HAS} * X_{qsha}^{APS}) + \\ &\sum_q \sum_p \sum_h \sum_a (H_{qpa}^{HAP} * X_{qsha}^{APP}) + \sum_q \sum_p \sum_s \sum_h \sum_a (H_{qpsa}^{HAPS} * X_{qpsa}^{APPS}) \end{aligned} \quad (3)$$

Pendapatan dari penjualan material daur ulang kepada *recycler* ditentukan oleh jumlah berat dalam satuan kilogram (kg) , dinotasikan sebagai berikut:

$$= \sum_q \sum_s \sum_j \sum_r (H_{qsr}^{RS} W_{qs} X_{qsjr}^{DCS}) + \sum_q \sum_p \sum_j \sum_r (H_{qpr}^{RP} W_{qp} X_{qprj}^{DCP}) + \sum_q \sum_p \sum_s \sum_j \sum_r (H_{qspr}^{RPS} W_{qsp} X_{qpsjr}^{DCPS}) \quad (4)$$

Biaya untuk pembiayaan merupakan biaya yang diberikan kepada konsumen sebagai kompensasi dari pengembalian kendaraan EoL atau biaya yang harus produsen alokasikan untuk menarik kendaraan EoL dari konsumen, dinotasikan sebagai berikut (Harraz dan Galal, 2011):

$$= PD \sum_q \sum_k X_{qk} \quad (5)$$

Biaya untuk transportasi dinotasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \sum_q \sum_j \sum_k BTR_{qk} d_{kj} X_{qk} + \sum_q \sum_s \sum_i \sum_d (BTR_{qsid}^D * D_{id} * X_{qsia}^{RD}) + \sum_q \sum_s \sum_h \sum_d (BTR_{qshd}^{DS} * D_{hd} * X_{qshd}^{DES}) + \\ &\sum_q \sum_p \sum_h \sum_d (BTR_{qshd}^{DP} * D_{hd} * X_{qshd}^{DEP}) + \sum_q \sum_p \sum_s \sum_h \sum_d BTR_{qpshd}^{DPS} * D_{hd} * X_{qpshd}^{DEPS} + \sum_q \sum_s \sum_i \sum_a (BTR_{qsia}^A * D_{ia} * \\ &X_{qsia}^{RA}) + \sum_q \sum_s \sum_h \sum_a (BTR_{qsha}^{AS} * D_{ha} * X_{qsha}^{APS}) + \sum_q \sum_p \sum_h \sum_a (BTR_{qpha}^{AP} * D_{ha} * X_{qpha}^{APP}) + \\ &\sum_q \sum_p \sum_s \sum_h \sum_a (BTR_{qpsha}^{APS} * D_{ha} * X_{qpsha}^{APPS}) \end{aligned} \quad (6)$$

Biaya untuk inspeksi dinotasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \sum_q \sum_j \sum_k BI_{qk} X_{qjk} + \sum_q \sum_s \sum_j \sum_i BI_{qs}^S X_{qsji}^{DR} + \sum_q \sum_s \sum_j \sum_h BI_{qs}^S X_{qsjh}^{DRS} + \sum_q \sum_p \sum_j \sum_h BI_{qp}^P X_{qpjh}^{DRP} + \\ &\sum_q \sum_p \sum_s \sum_j \sum_h BI_{qps}^{PS} X_{qpsjh}^{DRPS} \end{aligned} \quad (7)$$

Biaya untuk *disassembly* dinotasikan sebagai berikut (Harraz dan Galal, 2011):

$$\sum_q \sum_s \sum_j \sum_k BPD_{qs}^S * X_{qjk}^Q * a_{qs} + \sum_q \sum_p \sum_j \sum_k BPD_{qp}^P * X_{qjk}^Q * b_{qp} + \sum_q \sum_p \sum_s \sum_j BPD_{qps}^{PS} * X_{qsk}^S * f_{qps} \quad (8)$$

Biaya untuk *repair* dinotasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\sum_q \sum_s \sum_h \sum_d BR_{qs}^S X_{qshd}^{DES} + \sum_q \sum_s \sum_h \sum_a BR_{qs}^S X_{qsha}^{APS} + \\ &\sum_q \sum_p \sum_h \sum_d BR_{qp}^P X_{qphd}^{DEP} + \sum_q \sum_p \sum_h \sum_a BR_{qp}^P X_{qpha}^{APP} + \sum_q \sum_p \sum_s \sum_h \sum_d BR_{qps}^{PS} X_{qpshd}^{DEPS} \\ &+ \sum_q \sum_p \sum_s \sum_h \sum_a BR_{qps}^{PS} X_{qpsha}^{APPS} \end{aligned} \quad (9)$$

Biaya untuk *refurbish* dinotasikan sebagai berikut (Harraz dan Galal, 2011):

$$\sum_q \sum_s \sum_i \sum_d BR_{qs} X_{qsid}^{RD} + \sum_q \sum_s \sum_i \sum_a BR_{qs} X_{qsia}^{RA} \quad (10)$$

Biaya untuk *disposal* dinotasikan sebagai berikut (Harraz dan Galal, 2011):

$$\sum_q \sum_p \sum_j \sum_l BL_{qp}^P X_{qpjl}^{DL} + \sum_q \sum_p \sum_s \sum_j \sum_l BL_{qps}^{PS} X_{qpjsj}^{DLP} \quad (11)$$

Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan produsen untuk membangun fasilitas pusat *disassembly*, pabrik *repair* dan pabrik *refurbish*, dinotasikan sebagai berikut:

$$\sum_h F_h Y_h^{RP} + \sum_i F_i Y_i^{RE} + \sum_j F_j Y_j^{DA} \quad (12)$$

1. Meminimalkan Dampak Lingkungan Dari Alternatif Pemulihan

Fungsi tujuan yang kedua adalah meminimalkan dampak lingkungan dan dinotasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &Emisi CO_2 + d_2^- - d_2^+ = A_\delta \\ &\sum_p \sum_j ER_{qp}^P x_{qpjr}^{DCP} + \sum_s \sum_j \sum_i ER_{qs}^S x_{qsjr}^{DCS} + \sum_p \sum_s \sum_j ER_{qps}^{PS} x_{qpsjr}^{DCPS} + \\ &+ \sum_p \sum_j EL_{qp}^P x_{qpj}^{DLP} + \sum_p \sum_s \sum_j EL_{qps}^{PS} x_{qpsj}^{DLP} + d_2^- - d_2^+ = A_\delta, \forall_q \in Q, \forall_r \in R, \forall_i \in I \end{aligned} \quad (13)$$

2. Maksimalkan Jumlah Komponen yang Dipulihkan oleh Produsen

Fungsi tujuan yang ketiga adalah untuk memaksimalkan jumlah yang dipulihkan oleh perusahaan sebagai produsen kendaraan yang dijual kepada konsumen, yaitu *repair* dan *refurbish*, dinotasikan sebagai berikut:

Jumlah komponen (*part/assy part*) yang di pulihkan:

$$\begin{aligned} & \text{Berat komponen yang dipulihkan} + d_3^- - d_3^+ = A_\gamma \\ & \sum_p \sum_h w_{qp} x_{qpjh}^{DRP} + \sum_s \sum_j \sum_i w_{qs} x_{qsjh}^{DRS} + \sum_p \sum_s \sum_h w_{qps} x_{qpsjh}^{DRPS} + \sum_s \sum_j \sum_i w_{qps} x_{qsji}^{DR} + \\ & d_3^- - d_3^+ = A_\gamma, \forall_q \in Q, \forall_h \in h, \forall_i \in I \end{aligned} \tag{14}$$

3. Memaksimalkan Jumlah Komponen yang Didaur Ulang atau *Recycle* oleh Produsen

Fungsi tujuan keempat adalah memaksimalkan penjualan komponen hasil *disassembly* kepada *recycler*. Fungsi tujuan untuk memaksimalkan jumlah daur ulang dinotasikan sebagai berikut:

Jumlah komponen (*part/ assy part*) yang dijual kepada *recycler*:

$$\begin{aligned} & \text{Berat part yang dijual untuk } recycler + d_4^- - d_4^+ = A_\beta \\ & \sum_p \sum_j w_{qp} x_{qpjr}^{DCP} + \sum_s \sum_j \sum_i w_{qs} x_{qsjr}^{DCS} + \sum_p \sum_s \sum_j w_{qps} x_{qpsjr}^{DCPS} + \\ & d_4^- - d_4^+ = A_\beta, \forall_q \in Q, \forall_r \in R \end{aligned} \tag{15}$$

Rigid Constraint

Rigid constraint terdiri atas beberapa kendala, diantaranya : kendala permintaan, endala keseimbangan input–output, kendala pembukaan fasilitas pengumpulan dan pemulihan kendaraan, kendala kapasitas, kendala kemampuan pemulihan dilakukan, kendala keterbatasan jumlah fasilitas, kendala Ketersediaan Produk EoL, Kendala Binier dan Kendala Non-Negativity

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Lokasi, Produk dan Komponen untuk Pemulihan

Dengan melakukan observasi pada beberapa media *online* tentang kawasan industri dan penjualan kendaraan produk Y, dipilih beberapa alternatif lokasi yang memiliki potensi sebagai lokasi pengumpulan kendaraan EoL, lokasi pusat *disassembly*, lokasi pabrik *repair* dan lokasi pabrik *refurbish*. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan observasi pada beberapa sumber yang menyatakan bahwa untuk kawasan Pulau Jawa, penjualan dikuasi oleh daerah-daerah perniagaan, diantaranya Sidoarjo dan Cirebon. Tangerang dipilih untuk mewakili kawasan Banten dan Surakarta untuk mewakili kawasan Jawa Tengah. Lokasi Majalengka, Mojokerto dan Demak dipilih karena lokasi tersebut merupakan kawasan industri yang saat ini sedang dikembangkan dan merupakan solusi yang potensial untuk investasi karena UMK yang masih cukup rendah dibandingkan kawasan lain.

Tabel 1 Lokasi Pengumpulan Kendaraan Dan Pemulihan Kendaraan

Lokasi Pengumpulan (k)	Lokasi <i>Disassembly</i> (j), <i>Repair</i> (h) dan <i>Refurbish</i> (i)
Tangerang	Majalengka – Jawa Barat
Cirebon	
Surakarta	Demak – Jawa Tengah
Sidoarjo – Jawa timur	Mojokerto – Jawa Timur

Tabel 2 Komponen Produk (Q) Untuk Komponen *Assembly* (S) Dan *Part* (P) Kendaraan EoL Yang Dipulihkan

Kategori Item	No Komp	Komponen Assy (s) & Part (p)	No Part	Part Name (p) dari komp assy (s)	QTY	Standar Weight (Kg)		
						Assy	Assy	Part/Assy
Part (p)	1	BATTERY	1	BATTERY ASSY	1	9.6	0	0
	2	SPEEDOMETER	1	SPEEDOMETER ASSY,COMB	1	0.7	0	0
Assembly Part (s)	1	MOTOR ASSY	1	MOTOR ASSY,STARTING	1	0	8.448	2.650
			2	SWITCH ASSY,IGNITION	1	0	0.217	
			3	COVER ASSY,CLUTCH	1	0	3.771	
			4	YOKE ASSY	1	0	0.460	
			5	MOTOR & BRKT ASSY,WIPER	1	0	1.350	

Sementara informasi untuk komponen–komponen yang akan dijadikan objek untuk aplikasi model dijelaskan dalam Tabel 2 di atas.

Uji Validasi dan Aplikasi Model

Aplikasi model dilakukan untuk menguji validitas model yang dirancang pada penelitian ini. Dalam aplikasi model dengan menggunakan *software lingo 11*, dilakukan beberapa percobaan dengan mengubah beberapa parameter yang ada untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel lain. Hasil uji validasi untuk mengaplikasikan model kedalam studi kasus pada Produsen Mobil Z dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. Model yang dirancang untuk menentukan strategi alternatif pemulihan komponen kendaraan EoL dengan mempertimbangkan empat *goal* atau objektif, yaitu memaksimalkan keuntungan, meminimalkan q dampak lingkungan, memaksimalkan jumlah pemulihan komponen oleh produsen dan memaksimalkan jumlah komponen yang dijual kepada *recycler* dinyatakan valid dengan menggunakan *Software Lingo 11*. Validasi tersebut dinyatakan dari hasil aplikasi model dengan menggunakan informasi data sebagai berikut:

Tingkat Aspirasi yang Diharapkan:

Target *Net Income* : IDR 1,200,000.-

Target Emisi : 9,000 Kg – CO₂

Target Pemulihan Komponen Kendaraan : 630 Kg

Target Penjualan / Daur Ulang oleh *Recycler*: 2,100 Kg

Lokasi pusat pengumpulan kendaraan EoL yang dibuka lokasi 4 (Sidoarjo)

Lokasi pusat *disassembly* yang dibuka lokasi 3 (Mojokerto)

Lokasi pabrik *repair* yang dibuka lokasi 3 (Mojokerto)

Lokasi pabrik *refurbishing* yang dibuka lokasi 2 (Demak)

Tabel 3. Jumlah Komponen Yang Dipulihkan Untuk Masing–Masing Alternatif Pemulihan Komponen Kendaraan EoL

Part / Assy Part	Variabel Keputusan	Proses Asal		Proses Tujuan		Qty
Battery	XDRP	Disassembly	3	Repair	3	60
	XDLP	Disassembly	3	Disposal	1	50
	XDCP	Disassembly	3	Recycle	1	40
	Total Komponen Kendaraan Di-disassembly					150
	XDEP	Repair	3	Dealer	4	60
	Total Komponen yang Dipulihkan					60
Speedometer	XDRP	Disassembly	3	Repair	3	45
	XDLP	Disassembly	3	Disposal	1	1
	XDCP	Disassembly	3	Recycle	1	104
	Total Komponen Kendaraan Di-disassembly					150
	XDEP	Repair	3	Dealer	1	1
	XDEP	Repair	3	Dealer	4	44
Total Komponen yang Dipulihkan					45	
Motor Assy	XDR	Disassembly	3	Refurbish	2	1
	XDRS	Disassembly	3	Repair	3	1
	XDCS	Disassembly	3	Recycle	1	143
	Total Komponen Kendaraan Di-disassembly					145
	XRD	Refurbish	2	Dealer	3	1
	XDES	Repair	3	Dealer	4	1
Total Komponen yang Dipulihkan					2	
Motor - Part 1	XDLPS	Disassembly	1	Disposal	1	3
	XDCPS	Disassembly	1	Recycle	1	2
	Total Komponen Kendaraan Di-disassembly					5
Motor - Part 2	XDLPS	Disassembly	1	Disposal	1	4
	XDCPS	Disassembly	1	Recycle	1	1
	Total Komponen Kendaraan Di-disassembly					5
Motor - Part 3	XDRPS	Disassembly	1	Repair	3	1
	XDCPS	Disassembly	1	Recycle	1	4
	Total Komponen Kendaraan Di-disassembly					5
	XDEPS	Repair	1	Dealer	3	1
Total Komponen yang Dipulihkan					1	
Motor - Part 4	XDRPS	Disassembly	1	Repair	3	1
	XDCPS	Disassembly	1	Recycle	1	4
	Total Komponen Kendaraan Di-disassembly					5
	XDEPS	Repair	1	Dealer	3	1
	Total Komponen yang Dipulihkan					1
Motor - Part 5	XDRPS	Disassembly	1	Repair	3	1
	XDLPS	Disassembly	1	Disposal	1	4
	Total Komponen Kendaraan Di-disassembly					5
	XDEPS	Repair	1	Dealer	3	1
	Total Komponen yang Dipulihkan					1

Hasil *running* model yang diperoleh sesuai dengan *output* yang diinginkan dari penelitian ini. Parameter kendaraan yang dapat masuk ke lokasi pengumpulan kendaraan pada aplikasi model ini *disetting* maksimal 150 unit kendaraan dapat terkumpul. Dari 150 unit kendaraan yang masuk, seluruh komponen dapat dilakukan *disassembly* menjadi 3 komponen, yaitu *battery*, *motor assy* dan *speedometer*. Jumlah komponen yang keluar dari pusat *disassembly* dan masuk ke lokasi pabrik *repair*, pabrik *refurbish*, lokasi disposal maupun yang dijual ke *recycler* sudah sesuai dengan input yang masuk ke pusat *disassembly*.

Sesuai dengan model yang dirancang, komponen yang telah dipulihkan oleh produsen baik dengan menggunakan teknik *repair* maupun teknik *refurbish* diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dealer. Dealer yang dimaksud dalam aplikasi model ini sama dengan tempat atau lokasi untuk pengumpulan kendaraan EoL. Pendapatan yang diperoleh dengan alternatif strategi pemulihan diatas mampu menghasilkan pendapatan bersih sebesar IDR.1,200,000.-, menghasilkan jumlah emisi sebesar 10,509 Kg-CO₂, memulihkan komponen seberat 630 kg dan menjual kepada *recycler* seberat 1,687 kg.

Kedua *goal* atau objektif untuk memaksimalkan *net income* dan jumlah komponen yang dipulihkan oleh produsen sudah tercapai sesuai tingkat aspirasi yang diharapkan, sementara untuk dampak lingkungan dan target penjualan kepada *recycler* belum tercapai. Objektif untuk meminimalkan dampak lingkungan masih dibawah target (*under achievement*) sebesar 1,509 Kg-CO dan Objektif memaksimalkan jumlah penjualan kepada *recycler* masih *under achievement* sebesar 313 Kg. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan untuk recycle yang terbatas pada rasio 0.6, sehingga beberapa komponen harus mengalami disposal. Jumlah disposal ini juga menyebabkan pencapaian dibawah target meminimalkan dampak lingkungan, karena dampak lingkungan dari disposal merupakan yang paling tinggi.

KESIMPULAN

Dari uji validasi yang dilakukan dengan menggunakan *software lingo 11*, model yang dirancang dapat memberikan output sesuai dengan asumsi awal penelitian. Aplikasi model untuk merancang strategi pemulihan komponen kendaraan pada produsen Z untuk jenis Y sesuai dengan data-data yang digunakan pada tahap aplikasi model dan uji validasi. Pemulihan dengan teknik *repair* lebih direkomendasikan dibandingkan dengan teknik *refurbish* dikarenakan biaya proses *repair* dan jumlah emisi CO₂ yang lebih rendah. Sementara penjualan kepada *recycler* paling direkomendasikan karena pengaruh rasio pemulihan komponen oleh produsen yang sangat terbatas. Tingkat prioritas fungsi objektif yang ingin dicapai oleh produsen berpengaruh terhadap strategik pemulihan komponen kendaraan yang direkomendasikan dengan memprioritaskan objektif pertama sebagai sasaran yang harus dicapai terlebih dahulu, setelah tercapai objektif kedua diprioritaskan sebagai sasaran selanjutnya sampai dengan objektif terakhir. Dengan memberikan tingkat prioritas, hasil *running* dari model yang dirancang akan memenuhi objektif pertama dan kedua untuk mencapai target, sementara objektif ketiga dan keempat pencapaian masih dibawah target (*under achievement*). Untuk menentukan strategi pemulihan komponen kendaraan lebih dari 1 jenis produk dimana karakter komponen produknya berbeda, dapat dikembangkan parameter – parameter baru, misal: biaya inspeksi untuk komponen X dari Produk Y sehingga membentuk suatu sub – model baru yang terkait dengan jenis

inspeksi yang dibutuhkan. Tingkat kualitas produk yang dikumpulkan pada pusat pengumpulan kendaraan EoL dapat diklasifikasikan untuk membedakan kompensasi yang diberikan kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Choudary D. dan Shankar R., 2014, A goal programming model for joint decision making of inventory lot-size, supplier selection and carrier selection, *Computers & Industrial Engineering* 71: 1–9.
- Ciptomulyono, U., 2001, *Pengembangan Model Multi Criteria Decision Making Model (MCDM) untuk Optimalisasi Pemilihan Pembangkit Energi Listrik di Sistem Jawa–Bali*, Hibah Project Due Like-ITS.
- Environment Tools, 2010, *GHG Protocol Launches Scope 3 and Product Standard Road Testing*, dari <http://www.environmenttools.co.uk/news/view/article>. diakses 10 Oktober 2014
- Gehin A, Zwolinski P., Brissaud D., 2008, A tool to implement sustainable End-of-Life strategies in the product development phase, *Journal of Cleaner Production*, 16(5): 566-576.
- Gerrard, J., Kandlikar, M., 2007, Is European End-of-Life vehicle legislation living upto expectations? Assessing the impact of the ELV Directive on ‘green’ innovation and vehicle recovery, *J. Cleaner Prod.*, 15(1): 17-27.
- Global Heat Treatment Network (2015), *2nd Central Eastern European Heat Treatment Forum & Expo*, dari <http://global-heat-treatment-network.com/en/news>. diakses 05 Mei 2015.
- Go T.F, et al, 2011, Disassemblability of end-of-life vehicle: a critical review of evaluation methods, *Journal of Cleaner Production*, 19(13): 1536–1546.
- Gradin K, Luttrupp C, Björklund A., 2013, Investigating improved vehicle dismantling and fragmentation technology, *Journal of Cleaner Production*, 54: 23-29.
- Gunasekaran A, Spalanzani A., 2012, Sustainability of manufacturing and services: Investigations for research and applications, *Int. J. Production Economics* (140): 35–47.
- Harraz N, Galal N., 2011, Design of Sustainable *End-of-Life* Vehicle recovery network in Egypt, *Ain Shams Engineering Journal* 2(3-4): 211-219.
- Jababeka, 2014. *Membangun 100 kota*, dari website <http://www.jababeka.com/id>. diakses 20 April 2015
- Kementrian perindustrian, 2011, *Kawasan industri baru bakal dibangun di Jawa Barat senilai Rp 4 triliun*, dari website <http://www.kemenperin.go.id/artikel/793/Kawasan-Industri-Baru-Bakal-Dibangun-Di-Jawa-Barat-Senilai-Rp-4-Triliun>. diakses 02 Januari 2015
- Khalili N, Duecker S., 2013, Application of multi-criteria decision analysis in design of sustainable environmental management sistem framework, *Journal of Cleaner Production*, 47: 188-198.

- Syahrullah, Y., Ciptomulyono U., 2015, Pengembangan Model Pemulihan Komponen Kendaraan End-of-Life Dengan Integrasi Tripple Bottom Line dan Teknik Pengambilan Keputusan Multi Objektif, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII*, A-63-1 – A-63-8.
- Ziout A, et al., 2013, Multi-criteria decision support for sustainability assessment of manufacturing sistem reuse, *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 6(1): 59–69.
- Ziout A, Azab A, Atwan M., 2014, A holistic approach for decision on selection of End-of-Life products recovery options, *Journal of Cleaner Production*, 65: 497-516.

PERBANDINGAN APLIKASI METODE CROSS ENTROPY DAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION PADA SUPPORT VECTOR MACHINE

Herlina, Dwi Yuli Rakhmawati

Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
herlina@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Support Vector Machine (SVM) merupakan salah satu metode klasifikasi yang banyak digunakan oleh para ilmuwan karena memiliki keunggulan dalam menemukan solusi yang bersifat global optimal. Pada penelitian ini, metode *Cross Entropy (CE)* dan *Particle Swarm Optimization (PSO)* akan diterapkan pada SVM untuk permasalahan klasifikasi dua kelas (*binary class classification*). Metode CE dan PSO akan digunakan untuk menemukan solusi optimal dari dual SVM. Dengan diterapkannya metode CE dan PSO pada SVM, akan mempersingkat waktu komputasi jika dibandingkan dengan metode SVM standar dengan tetap mempertahankan tingkat akurasi tetap terjaga dengan baik. Uji coba metode CE-SVM dan PSO-SVM akan diterapkan dengan mengambil dataset dari permasalahan nyata yang diambil dari *UCI repository*, yaitu *Haberman's survival dataset* dan *liver disorders dataset*. Hasil yang didapat dari metode CE-SVM dan PSO-SVM akan dibandingkan dari segi waktu komputasi dan tingkat akurasi. PSO-SVM membutuhkan waktu komputasi yang lebih singkat dibandingkan dengan CE-SVM dan SVM standar. Kedua metode PSO-SVM dan CE-SVM memberikan tingkat akurasi yang baik dibandingkan dengan SVM standar.

Kata kunci: *Cross Entropy, Particle Swarm Optimization, Support Vector Machine, Klasifikasi*

ABSTRACT

Support Vector Machine (SVM) is one of the classification method that many scientists use because it has the advantage in finding solutions that are global optimal. In this research, *Cross Entropy (CE)* and *Particle Swarm Optimization (PSO)* methods will be applied to the SVM for two class classification problems. CE and PSO methods will be used to find the optimal solution of dual SVM. With the adoption of CE and PSO methods on SVM, it will shorten computation time compared to standard SVM methods while maintaining accurate levels of accuracy. Trial of CE-SVM and PSO-SVM methods will be applied by retrieving the datasets from the real problems taken from the *UCI repository*, ie *Haberman's survival dataset* and *liver disorders dataset*. The results obtained from the CE-SVM and PSO-SVM methods will be compared in terms of computation time and accuracy. PSO-SVM requires a shorter computation time compared to CE-SVM and standard SVM. Both PSO-SVM and CE-SVM methods provide a good degree of accuracy compared to standard SVM.

Keywords: *Cross Entropy, Particle Swarm Optimization, Support Vector Machine, Classification*

PENDAHULUAN

Support Vector Machines (SVM) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi maupun regresi. Meskipun SVM termasuk metode yang cukup baru namun karena kemampuannya dalam menemukan solusi yang bersifat global optimal, maka SVM banyak digunakan oleh para ilmuwan. SVM sendiri merupakan metode yang sekelas dengan ANN (Artificial Neural Network), namun dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa SVM memberikan hasil yang lebih baik daripada ANN karena ANN memberikan solusi lokal optimal sedangkan SVM menemukan solusi yang bersifat global optimum (Santosa, 2007).

Seiring dengan semakin banyak penelitian menggunakan metode SVM, menimbulkan munculnya penelitian-penelitian selanjutnya dalam usaha untuk mempersingkat waktu komputasi untuk menemukan solusi optimal.

Ide dasar dari SVM adalah memetakan data input ke dalam ruang berdimensi tinggi dimana nantinya akan dapat ditemukan fungsi pemisah yang linier. Untuk menemukan fungsi pemisah ini, cara kerja SVM adalah memaksimalkan jarak diantara dua titik terdekat dari dua kelas yang berbeda. Hal ini dicapai dengan memformulasikan problem sebagai *quadratic programming*. Untuk menemukan solusi dari permasalahan *quadratic programming* ini diperlukan waktu komputasi yang cukup lama terutama bila jumlah datanya sangat besar (Santosa, 2009). Untuk dapat mempersingkat waktu komputasi dan meningkatkan akurasi dari model maka diperlukan pencarian nilai optimal dari parameter yang digunakan dalam SVM (Herlina, 2012).

Dalam penelitian ini, Cross Entropy (CE) dan Particle Swarm Optimization (PSO) akan diaplikasikan pada *dual Lagrange SVM* untuk mencari nilai optimal atau mendekati optimal untuk salah satu parameter dari SVM yaitu Lagrange multipliers (α) yang selanjutnya akan digunakan dalam SVM. CE adalah salah satu metode optimasi metaheuristik yang awalnya digunakan untuk simulasi kejadian langka namun dalam perkembangannya CE dapat dikembangkan untuk menyelesaikan beberapa kasus machine learning. PSO adalah salah satu metode optimasi yang banyak digunakan karena beberapa kelebihan yang dimilikinya antara lain dalam perhitungannya tidak membutuhkan turunan (*derivative*), dapat keluar dari jebakan lokal optimal, parameter yang digunakan tidak terlalu banyak dan hasil optimal yang ditemukan tidak bergantung pada solusi awal yang dibangkitkan.

Dengan digunakannya metode CE-SVM dan PSO-SVM ini diharapkan akan mempersingkat waktu komputasi dengan tingkat akurasi yang tetap terjaga. Oleh karena itu nantinya akan dibandingkan hasilnya dalam hal waktu komputasi dan akurasi antara metode CE-SVM, PSO-SVM, dan SVM standar.

MATERI DAN METODA

Support Vector Machines

SVM adalah sebuah algoritma yang diusulkan oleh Vapnik pada tahun 1995. SVM tergolong metode klasifikasi baru dan telah banyak dijadikan metode dalam sejumlah penelitian, seperti *pattern recognition*, regresi, dan estimasi. Menurut Santosa (2007), SVM berada dalam satu kelas dengan ANN tetapi dalam banyak implementasi

terbukti bahwa SVM memberikan hasil yang lebih baik daripada ANN dalam hal solusi yang dicapai. ANN menemukan solusi yang berupa lokal optimal sedangkan SVM menemukan solusi yang global optimal.

SVM menggunakan masukan dari data *training* untuk menemukan fungsi pemisah (klasifier/*hyperplane*) terbaik diantara fungsi yang tidak terbatas jumlahnya untuk memisahkan dua macam obyek. *Hyperplane* terbaik didapatkan dengan memaksimalkan margin atau jarak diantara dua set obyek dari kelas yang berbeda. SVM dapat diterapkan pada data yang bersifat linear maupun non-linear. Untuk kasus klasifikasi, dimana datanya tidak linear dapat menggunakan metode Kernel (Han dan Kamber, 2001).

Problem optimisasi dengan menggunakan SVM untuk kasus klasifikasi dengan dua kelas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\min \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^m \eta_i \tag{1}$$

Subject to:

$$y_i(wx_i + b) + \eta_i \geq 1, \eta_i \geq 1, i = 1, \dots, m$$

Dimana:

x_i = data *input*

y_i = *output* dari data x_i

w, b = parameter yang akan dicari nilainya

C = parameter yang ditentukan oleh *user* (*penalty error*)

Menggunakan Lagrange *multipliers*, α , *inequality constrains* pada persamaan 1 dapat diformulasikan sebagai dual Lagrange sebagai berikut:

$$L(\alpha) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m y_i \alpha_i \alpha_j K(x_i, x_j) - \sum_{i=1}^m \alpha_i \tag{2}$$

Subject to:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0$$

$$0 \leq \alpha_i \leq C, i = 1, \dots, m$$

Dimana m adalah jumlah data yang digunakan untuk *training*.

Decision function yang akan dihasilkan memenuhi rumusan:

$$f(x) = \text{sign}(\sum_{i \in SV} y_i \alpha_i K(x, x_i) + b) \tag{3}$$

Untuk mengatasi permasalahan yang bersifat tidak linier, dapat digunakan metode kernel. Dengan metode kernel suatu data x di *input space* dimapping ke *feature space* F dengan dimensi yang lebih tinggi. Suatu kernel map mengubah problem yang tidak linier menjadi linier dalam space baru. Fungsi kernel yang biasanya dipakai dalam literatur SVM (Haykin, 1999 dalam Santosa, 2007):

1. Linear: $x^T x$
2. Polynomial: $(x^T x_i + 1)^p$
3. Radial basis function (RBF): $\exp(-\frac{1}{2\sigma^2} \|x - x_i\|^2)$
4. Tangent hyperbolic (sigmoid): $\tanh((\beta x^T x_i + \beta_i))$, dimana $\beta, \beta_i \in R$

Pemilihan jenis fungsi kernel yang akan digunakan untuk substitusi *dot product* di *feature space* akan sangat bergantung pada data.

Cross Entropy

Metode CE merupakan metode yang cukup baru yang awalnya diterapkan untuk simulasi kejadian langka (*rare event*) kemudian berkembang untuk beberapa kasus antara lain optimasi kombinatorial, optimasi kontinyu, dan *machine learning*. Metode CE termasuk dalam teknik Monte Carlo yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus optimasi. CE dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi kombinatorial yang kompleks dengan cara meminimalkan cross entropy yang dilakukan dengan cara menerjemahkan masalah optimasi deterministik menjadi stokastik, kemudian menggunakan teknik simulasi kejadian langka (Santosa, 2015).

Dalam metode CE ada aturan penting untuk mengupdate parameter. Ide utama dari metode CE dapat dinyatakan sebagai berikut: misalnya terdapat suatu masalah untuk meminimalkan suatu fungsi $f(x)$ pada setiap x yang berasal dari χ dimana nilai minimum yang didapat adalah Y^* ,

$$Y^* = \min_{x \in \chi} f(x) \quad (4)$$

Kita perlu melakukan beberapa langkah untuk menemukan x sehingga $f(x)$ minimum. Pertama kita bangkitkan bilangan random x melalui suatu *probability density function* (pdf) tertentu. Misalnya, bangkitkan nilai x yang berdistribusi normal sejumlah N sampel. Untuk distribusi normal, diperlukan parameter nilai μ dan σ untuk membangkitkan χ . Lalu tentukan parameter ρ yang tidak terlalu kecil, misalnya $\rho = 0,1$. Parameter ini menentukan berapa persen dari seluruh sampel yang akan kita gunakan untuk mengupdate parameter v berikutnya. Nilai ρ akan menentukan berapa banyak dari N sampel, porsi yang akan diambil sebagai sampel elite. Selain itu diperlukan konstanta α yang digunakan untuk membobot parameter pada iterasi sekarang dan iterasi sebelumnya. Metode CE melibatkan prosedur iterasi, dimana tiap iterasi dapat dipecah menjadi dua fase:

- a. Membangkitkan sampel random (x) dengan menggunakan mekanisme atau distribusi tertentu.
- b. Memperbaharui parameter (v) dari mekanisme random berdasarkan data sampel elite untuk menghasilkan sampel yang lebih baik pada iterasi berikutnya.

Particle Swarm Optimization

PSO diusulkan oleh Kennedy dan Eberhart pada tahun 1995. Metode PSO didasarkan pada perilaku sekawanan burung atau ikan. Algoritma PSO meniru perilaku sosial organisme ini yang terdiri dari tindakan individu dan pengaruh dari individu-individu lain dalam suatu kelompok (Santosa dan Willy, 2011).

Pada algoritma PSO ini, pencarian solusi dilakukan oleh suatu populasi yang terdiri dari beberapa partikel. Populasi dibangkitkan secara random dengan batasan nilai terkecil dan terbesar. Setiap partikel merepresentasikan posisi atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Setiap partikel melakukan pencarian solusi yang optimal dengan melintasi ruang pencarian (*search space*). Hal ini dilakukan dengan cara setiap partikel melakukan penyesuaian terhadap posisi partikel terbaik dari partikel tersebut (*local best*) dan penyesuaian terhadap posisi partikel terbaik dari seluruh kawanan (*global best*) selama melintasi ruang pencarian. Setelah itu dilakukan proses pencarian untuk mencari posisi terbaik setiap partikel dalam sejumlah iterasi tertentu sampai didapatkan posisi yang relatif *steady* atau mencapai batas iterasi yang telah ditetapkan. Pada setiap iterasi, setiap solusi yang direpresentasikan dengan posisi partikel, dievaluasi performansinya dengan memasukkan solusi tersebut ke dalam *fitness function* (Santosa dan Willy, 2011).

Formulasi matematika yang menggambarkan posisi dan kecepatan partikel pada suatu dimensi ruang tertentu dapat dituliskan sebagai berikut:

$$X_i(t) = x_{i1}(t), x_{i2}(t), \dots, x_{iN}(t) \tag{5}$$

$$V_i(t) = v_{i1}(t), v_{i2}(t), \dots, v_{iN}(t) \tag{6}$$

Dimana

X = posisi partikel

V = kecepatan partikel

i = indeks partikel

t = iterasi ke-t

N = ukuran dimensi ruang

Berikut ini merupakan model matematika yang menggambarkan mekanisme updating status partikel Kennedy dan Eberhart (1995):

$$V_i(t) = V_i(t-1) + c_1 r_1 (X_i^L - X_i(t-1)) + c_2 r_2 (X^G - X_i(t-1)) \tag{7}$$

$$X_i(t) = V_i(t) + X_i(t-1) \tag{8}$$

Dimana

$X_i^L = x_{i1}^L, x_{i2}^L, \dots, x_{iN}^L$ merepresentasikan *local best* dari partikel ke-i.

$X^G = x_1^G, x_2^G, \dots, x_N^G$ merepresentasikan *global best* dari seluruh kawanan.

C_1 dan c_2 adalah suatu konstanta yang bernilai positif dan biasanya disebut sebagai *learning factor*.

r_1 dan r_2 adalah suatu bilangan random yang bernilai antara 0 sampai 1.

Algoritma PSO meliputi langkah berikut (Santosa dan Willy, 2011):

Pertama, bangkitkan posisi awal sejumlah partikel sekaligus kecepatan awalnya secara random.

Selanjutnya, evaluasi *fitness* dari masing-masing partikel berdasarkan posisinya.

Kemudian, Tentukan partikel dengan *fitness* terbaik, dan tetapkan sebagai *Gbest*. Untuk setiap partikel, *Pbest* awal akan sama dengan posisi awal.

Ulangi langkah berikut sampai *stopping criteria* dipenuhi.

Pertama, Menggunakan *Pbest* dan *Gbest* yang ada, perbarui kecepatan setiap partikel menggunakan persamaan (7). Lalu dengan kecepatan baru yang didapat, perbarui posisi setiap partikel menggunakan persamaan (8).

Kedua, evaluasi *fitness* dari setiap partikel.

Ketiga, tentukan partikel dengan *fitness* terbaik, dan tetapkan sebagai *Gbest*. Untuk setiap partikel, tentukan *Pbest* dengan membandingkan posisi sekarang dengan *Pbest* dari iterasi sebelumnya.

Cek *stopping criteria*. Jika dipenuhi, berhenti. Jika tidak, kembali ke langkah pertama.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, membuat algoritma metode CE-SVM.

Kedua, membuat algoritma metode PSO-SVM.

Ketiga, melakukan uji validasi terhadap metode CE-SVM dan PSO-SVM.

Keempat, menetapkan dataset yang akan digunakan sebagai uji coba metode CE-SVM dan PSO-SVM.

Dataset yang dipilih adalah dataset untuk kasus klasifikasi dua kelas, yaitu *Haberman's survival dataset* dan *liver disorders dataset*.

Melakukan uji coba terhadap metode CE-SVM dan PSO-SVM dengan menggunakan dataset dari UCI repository.

Uji coba validasi metode CE-SVM dan PSO-SVM pertama kali diterapkan untuk kasus klasifikasi dua kelas.

Membandingkan hasil dari CE-SVM, PSO-SVM, dan SVM standar untuk dataset awal maupun untuk dataset yang telah dilakukan seleksi fitur dari segi waktu komputasi dan tingkat akurasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dibuat kode (*coding*) untuk metode SVM untuk dua kelas, kemudian parameter Lagrange Multiplier dari SVM untuk dua kelas tersebut dioptimalkan menggunakan PSO dan CE.

Data yang akan digunakan untuk uji coba model menggunakan dataset yang diambil dari UCI repository. Data yang dipilih adalah dataset jenis klasifikasi dua kelas (*binary*), yaitu *Haberman's survival datasets* dan *liver disorders datasets*. *Haberman's survival datasets* memiliki 3 atribut dengan 306 data, sedangkan untuk *Liver disorders datasets* memiliki 6 atribut dan 345 data.

Dataset yang dipilih akan dibagi menjadi *data training* dan *data testing*. Pembagian jumlah data *training* dan data *testing* untuk masing-masing dataset mengikuti rasio 2:1.

Uji coba akan dilakukan sebanyak lima kali dengan kombinasi data *training* dan data *testing* yang berbeda untuk masing-masing dataset. Tingkat akurasi dan lama waktu komputasi dari kelima kombinasi tersebut akan dirata-rata untuk menemukan satu hasil.

Data *training* dan data *testing* yang telah ditentukan akan diuji dengan menggunakan *software* MATLAB. Kernel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah RBF dengan $\sigma = 5$ untuk SVM standar. Sedangkan untuk metode PSO-SVM, kernel yang akan digunakan adalah RBF dengan $\sigma = 5$, nilai Lagrange Multipliers yang akan dibangkitkan sejumlah 10, dan maksimum iterasi 50. Untuk metode CE-SVM, kernel yang akan digunakan adalah RBF dengan $\sigma = 7$, jumlah random sampel yang akan dibangkitkan sejumlah 20, dengan rho 0,2 dan parameter smoothing 1. Uji coba dilakukan menggunakan prosesor komputer Intel Pentium CPU B960 2.2 GHz, 2 GB RAM.

Hasil dari uji coba permasalahan klasifikasi dua kelas dengan menggunakan metode SVM, PSO-SVM, dan CE-SVM ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perbandingan Klasifikasi Dua Kelas

Data	SVM Standar		PSO-SVM		CE-SVM	
	Waktu Komputasi (detik)	Misklasifikasi	Waktu Komputasi (detik)	Misklasifikasi	Waktu Komputasi (detik)	Misklasifikasi
<i>Haberman's survival</i>	2,27	31,7%	0,68	25,7%	0,79	26,5%
<i>Liver disorders</i>	2,30	34,8%	0,80	31,6%	0,98	30,4%

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa metode optimasi PSO dan CE yang diaplikasikan pada SVM dapat mempersingkat waktu komputasi dan memberikan tingkat akurasi yang cukup baik dilihat dari semakin kecilnya persentase misklasifikasi yang terjadi. Misklasifikasi adalah tingkat kesalahan dalam mengklasifikasikan data ke dalam kelasnya. Metode PSO-SVM dalam penelitian ini memberikan waktu komputasi yang lebih singkat dibandingkan CE-SVM. Waktu komputasi ini juga dipengaruhi oleh pemilihan parameter-parameter yang digunakan baik pada metode PSO-SVM maupun CE-SVM.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan antara lain:

1. Metode PSO dan CE dapat diterapkan untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan dual Lagrange SVM..
2. Metode PSO-SVM dan CE-SVM dapat menyelesaikan kasus klasifikasi dua kelas dengan waktu komputasi yang lebih singkat dibandingkan dengan SVM standar.
3. Tingkat akurasi yang diperoleh menggunakan metode PSO-SVM dan CE-SVM cukup baik dibandingkan dengan metode SVM standar. Tingkat akurasi yang diperoleh menggunakan metode PSO-SVM dan CE-SVM cukup baik dibandingkan dengan metode SVM standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Han, J. dan Kamber, M., 2001, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 2nd edition, Elsevier Inc., San Fransisco.
- Herlina, 2012, *Pemodelan Prediksi Finansial Distress Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization-Support Vector Machine*, Thesis Program Magister Bidang Optimasi Sistem Industri Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Santosa, B., 2007, *Data Mining: Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santosa, B., 2009, Application of the Cross-Entropy Method to Dual Lagrange Support Vector Machine, *Lectures Notes in Artificial*, Springer.
- Santosa, B. dan Willy, P. 2011, *Metoda Metaheuristik Konsep dan Implementasi*, Guna Widya, Surabaya.
- Santosa, B., 2015, Multiclass Classification with Cross-Entropy-Support Vector Machines, *The Third Information Systems International Conference*, 72(2): 345-352.

PENERAPAN *MULTI-LEVEL ASSOCIATION RULE MINING* PADA ANALISA KECACATAN PROYEK KONSTRUKSI

Atik Febriani¹, M. Ridwan Andi Purnomo², Agus Mansur³

¹Teknik Industri, Institut Teknologi Telkom Purwokerto

^{2,3}Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta

¹atik@ittelkom-pwt.ac.id

ABSTRAK

Proyek konstruksi melibatkan banyak peserta (*multiparties*) untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang direncanakan. Masing-masing peserta saling berinteraksi satu sama lain sehingga semua pekerjaan yang sudah dijadwalkan bisa selesai dikerjakan. Permasalahan utama dalam pelaksanaan proses konstruksi adalah ketidakefisienan. Ketidakefisienan tersebut berupa penggunaan sumber daya yang tidak menghasilkan nilai seperti yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan adanya cacat konstruksi. Pekerjaan yang cacat menyebabkan adanya keterlambatan dan pembengkakan biaya, serta memicu adanya sengketa antar pelaksana pada masa konstruksi dan operasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor penyebab kecacatan dalam proyek konstruksi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan pihak manajemen dapat mengontrol dan mengendalikan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Multilevel Association Rule Mining untuk menemukan pola kecacatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat menemukan pola kecacatan dalam industri konstruksi yang kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan mitigation plan dalam upaya mencegah kerugian perusahaan.

Kata Kunci : *multi level association rule mining*, kecacatan proyek konstruksi

ABSTRACT

The construction project involves multiple participants (multiparties) to undertake various planned activities. Each participant interacts with each other so that all the scheduled work can be done. The main problem in the implementation of the construction process is the inefficiency. The inefficiency is the use of resources that do not produce the value as expected. So in the implementation is often found the existence of construction defects. Defective work results in delays and cost swelling, as well as triggering disputes between implementers during construction and operation. To overcome these problems, it is necessary to identify the factors causing disability in the construction project. By knowing these factors, it is expected the management can control and control the work. This research uses Multilevel Association Rule Mining approach to find the pattern of disability. The results show that this method can find the pattern of defects in the construction industry which is then used as the basis for making mitigation plan in an effort to prevent the loss of the company.

Key Words : *Multi level Association Rule Mining, construction project defect*

PENDAHULUAN

Sektor konstruksi memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena mempengaruhi sebagian besar sektor perekonomian. Selain itu juga merupakan kontributor penting bagi proses pembangunan infrastruktur yang menyediakan pondasi fisik dimana upaya pembangunan dan peningkatan standar kehidupan dapat terwujud. Oleh karena itu, seiring dengan persiapan sektor konstruksi menuju perkembangan lebih lanjut, kebutuhan akan kanal yang dapat mewadahi berbagai peluang bisnis pun meningkat.

Proyek konstruksi melibatkan banyak peserta (*multiparties*) dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang direncanakan. Masing-masing peserta saling berinteraksi satu sama lain sehingga semua pekerjaan yang sudah dijadwalkan bisa selesai dikerjakan. Masing-masing pihak bertindak untuk kepentingan sendiri, berusaha mengoptimalkan tenaga kerja, peralatan dan material. Untuk itu diperlukan pendekatan untuk menyelaraskan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan proses konstruksi adalah ketidak-efisienan. Ketidakefisienan tersebut berupa penggunaan sumber daya yang tidak menghasilkan nilai seperti yang diharapkan. Perencanaan yang baik pun seringkali mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan ini merupakan efek kombinasi dari ketergantungan pekerjaan dan variabilitas dalam setiap proses. Secara umum ketidakefisienan konstruksi berupa keterlambatan jadwal pelaksanaan, adanya perbaikan, kerusakan material di lapangan, peralatan yang rusak dan tidak tersedianya peralatan yang dibutuhkan di lapangan. Segala bentuk ketidakefisienan tersebut akan berimbas pada pembengkakan biaya pelaksanaan proyek, secara tidak langsung menjadi penyebab kerugian bagi perusahaan.

PT X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, khususnya di sektor minyak dan gas. Dalam lima tahun terakhir, diketahui adanya beberapa proyek yang merugi. Hal tersebut dikarenakan beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan ulang karena ditemukan adanya kecacatan. Pekerjaan yang cacat menyebabkan adanya keterlambatan dan pembengkakan biaya, serta memicu adanya sengketa antar pelaksana pada masa konstruksi dan operasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor penyebab kecacatan dalam proyek konstruksi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan pihak manajemen dapat mengontrol dan mengendalikan pekerjaan.

Sifat unik dari sebuah proyek menjadikan cacat konstruksi tidak bisa dihindari dalam sebuah proyek konstruksi. Menurut Watt (2007), sebuah cacat didefinisikan sebagai "kegagalan atau kekurangan dalam fungsi, kinerja, undang-undang atau kebutuhan pengguna bangunan, dan mungkin terjadi pada struktur, jasa atau fasilitas lainnya yang terkena bangunan". Studi sebelumnya tentang cacat dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: (1) mengklasifikasikan cacat (Macarulla, 2013; Georgiu, 2010); (2) mengidentifikasi penyebab kerusakan (Chong and Low, 2005; Josephson and Hammarlund, 1999; Aljassmi and Han, 2013; Assaf, 1996; Love, 2009); Dan (3) penggunaan kembali informasi cacat historis (Park, 2013).

Digambarkan dengan atribut yang berbeda, cacat dapat dikategorikan oleh nilai atribut, yang merupakan sistem klasifikasi kerusakan (Macarulla, 2013). Klasifikasi cacat memberikan dasar bagi analisis kecacatan pada perumahan. Georgiou (2010) membagi cacat menjadi tiga kategori: (1) cacat teknis-timbul dari pengerjaan yang

buruk atau cacat material dari suatu unsur; (2) cacat estetika-untuk cacat yang berkaitan dengan penampilan suatu elemen; Dan (3) cacat fungsional-bangunan yang tidak bisa digunakan. Kriteria lainnya yang digunakan untuk mengklasifikasikan kecacatan pada konstruksi adalah lokasi dimana kecacatan ditemukan (Georgiou, 1999; Chong, 2005), bahan elemen (Chong, 2005), dan tahap ketika cacat terjadi (Chong, 2005; Forcada, 2013). Selain klasifikasi, penyebab cacat dalam konstruksi telah dianalisis dan digunakan untuk mengembangkan strategi pencegah kecacatan (Aljassemi and Han, 2013).

MATERI DAN METODE

Proyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah proyek konstruksi Control Building yang dikerjakan oleh PT X dalam kurun waktu Sepuluh (10) tahun terakhir. Dalam penelitian ini digunakan data historis berupa data kecacatan pada 12 proyek konstruksi Control Building. Data tersebut diperoleh dari buku akhir proyek. Dari 12 data tersebut, akan ditentukan klasifikasi kecacatan. Data klasifikasi kecacatan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku proyek, antara lain Project Manager, Construction Manger/Superintendent, QC Manager dan supervisor yang ada di PT X. Wawancara tersebut menghasilkan klasifikasi kecacatan yang berulang pada pelaksanaan konstruksi control building. Terdiri atas tiga atribut, yaitu material, elemen dan tipe kecacatan

Data mining adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengekstrak pengetahuan dari sebuah kumpulan data yang ada dan mengubahnya menjadi struktur yang dapat dimengerti manusia (Witten and Frank, 2011). Salah satu teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam sebuah database adalah *Association rule*. Digambarkan dalam bentuk $A \rightarrow C$, dimana A mewakili "if" dan C mewakili "then". Misalnya, aturan asosiasi yang diambil dari basis data kecacatan konstruksi $A \rightarrow C$, menunjukkan jika terdapat cacat pada A, maka cacat pada C juga terjadi. Algoritma Apriori adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk *Association Rule Mining* (Agarwal and Srikant, 1994).

Pengidentifikasi pola asosiasi menggunakan dua parameter, yaitu *support* dan *confidence* dimana dua parameter tersebut memiliki range antara 0%-100%. Rumus penghitungan nilai *support* dan *confidence* adalah sebagai berikut :

$$Support(A \rightarrow C) = P(A \cup C) \quad (1)$$

$$Confidence(A \rightarrow C) = P(A/C) \quad (2)$$

Dari rumus tersebut, dapat diketahui bahwa *support* menyiratkan frekuensi terjadinya pola, dan *Confidence* menunjukkan kekuatan implikasinya.

Sebuah *rule* dikatakan valid apabila memenuhi syarat :

$$Support(A \rightarrow C) \geq minsupp, \text{ dan}$$

$$Confidence(A \rightarrow C) \geq minconf$$

dimana nilai *minsupp* dan nilai *minconf* sudah ditentukan oleh peneliti atau pakar. *Association rule mining* dapat dikelompokkan ke dalam 2 sub permasalahan utama, yaitu :

1. Menghasilkan semua itemset yang memiliki nilai *support* lebih besar dari, atau sama dengan, *nilai minsupp* yang ditentukan oleh peneliti atau pakar
2. Membangkitkan *rule* yang memenuhi persyaratan *minconf*. Untuk masing-masing besar itemset X , dan $B \subseteq X$, misalkan $A = X - B$. Jika nilai *confidence* dari *rule* $A \rightarrow B$ lebih besar dari, atau sama dengan *minconf* (atau $\frac{\text{sup}(X)}{\text{sup}(A)} \geq \text{minconf}$), maka $A \rightarrow B$ dapat dianggap sebagai aturan yang valid (Yan, Zhang, & Zhang, 2008).

Contoh pembangkitan *multi-level frequent itemsets*, tabel D (ID, Att₁, Att₂, Att₃) mengandung item I , dimana Att₁, Att₂, Att₃ mewakili atribut dan ID adalah nomor identitas. Tabel 1 menunjukkan contoh tabel D, konsep hirarki mengatur konsep yang berbeda.

Tabel 1 Contoh Tabel D (ID, Att₁, Att₂, Att₃)

ID	Att ₁	Att ₂	Att ₃
N ₁	a ₁₁	a ₂₁	a ₃₁
N ₂	a ₁₁	a ₂₁	a ₃₂
N ₃	a ₁₁	a ₂₂	a ₃₃
N ₄	a ₁₂	a ₂₃	a ₃₄
N ₅	a ₁₂	a ₂₃	a ₃₅
N ₆	a ₁₂	a ₂₃	a ₃₆

Konsep hirarki dari tabel 1 ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Hirarki Atribut

Atribut yang ada dikurangi dengan cara menghilangkan atribut yang tidak relevan. Asumsikan jumlah atribut dalam tabel awal adalah P dan index Att _{i} adalah S_i , dimana $S \in \{1, 2, \dots, P\}$. $S = [S_{i1}, \dots, S_{iM}]$ menjadi urutan atribut yang ditentukan peneliti, dan M merupakan jumlah atribut yang ditentukan. S_{i1} merepresentasikan level-1, S_{i2} merepresentasikan level-2 dan seterusnya. Setelah itu akan dibangkitkan *itemset* yang memenuhi batas minimum *support* dan *confidence*, dimana batas nilai tersebut sudah ditentukan sebelumnya.

HASI DAN PEMBAHASAN

Proyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah proyek konstruksi Control Building yang dikerjakan oleh PT X dalam kurun waktu Sepuluh (10) tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Dalam penelitian ini digunakan data historis berupa data kecacatan pada 12 proyek konstruksi Control Building. Data tersebut diperoleh dari buku akhir proyek. Dari 12 data tersebut, akan ditentukan klasifikasi kecacatan. Data klasifikasi kecacatan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku proyek, antara lain Project Manager, Construction Manger/Superintendent, QC Manager dan supervisor yang ada di PT X. Wawancara tersebut menghasilkan klasifikasi kecacatan yang berulang pada pelaksanaan konstruksi control building. Terdiri atas tiga atribut, yaitu material, elemen dan tipe kecacatan. Tabel 3 menunjukkan klasifikasi kecacatan.

Tabel 2 Data Informasi Proyek

Case ID	PROJECT NAME-LOCATION	WORKING PERIOD
1	RFCC Civil Package 1 Pertamina RU IV Cilacap	4 February 2013 - 31 January 2015
2	Engineering, Procurement and Construction of General Civil Building, Utilities and Communication System	April 2013 - November 2014
3	Package 05 (MCC #4 Building, MCC #2 Extension & Dump Truck Slab), Melawan - East Kalimantan	December 2013 - September 2014
4	Engineering, Procurement and Construction of Exterior Civil, Utilities and Communication System	April 2013 - May 2014
5	Civil Works of Foundations and Superstructure of 3x18 MW Coal Fired Steam Power Plant at Sangatta, East Kalimantan – Indonesia	December 2011 - June 2013
6	Construction Jetty Refurbishment, Tangguh LNG Project – Papua	March 2012 - July 2013
7	Waste Water Treatment Project & Piping Intake Tanjung Tabalong South Kalimantan	1 Mach 2011 - 30 June 2011
8	EPC For Ash Dyke & Coal, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan	27 October 2010-31 May 2011
9	2X30MW Coal Fired Power Plant Project, Tanjung	12 Aug 2009 - 11 August 2010
10	Entire Civil & Piling Works for Shell Project New Oil Terminal at Pulau Laut, Kalimantan	9 October 2008 - 9 April 2009
11	“Civil Works Package-2” 2x600.000 Barrels Crude Oil Tank Project Cilacap Central Java	28 December 2007 - 30 August 2008
12	Office and General Buildings Work, Tanah Merah Tangguh LNG Site, Teluk Bintuni, Papua	5 Sept 05 - Jul 2007

Tabel 3 Klasifikasi Kecacatan

No.	Material	Elemen	Tipe Kecacatan
111(DC-1)	Concrete	Beam	Honeycombing (Keropos)
112(DC-2)	Concrete	Beam	Scaling/Gumpil/Mengelupas
113(DC-3)	Concrete	Beam	Blow Holes/Burik
114(DC-4)	Concrete	Beam	Cold Joint
115(DC-5)	Concrete	Beam	Permukaan tidak rata
116(DC-6)	Concrete	Beam	tidak lurus
117(DC-7)	Concrete	Beam	Variasi warna
118(DC-8)	Concrete	Beam	Retak Plastis
121(DC-9)	Concrete	Column	Honeycombing (Keropos)
122(DC-10)	Concrete	Column	Scaling/Gumpil/Mengelupas
123(DC-11)	Concrete	Column	Blow Holes/Burik
124(DC-12)	Concrete	Column	Variasi warna
125(DC-13)	Concrete	Column	Cold Joint
126(DC-14)	Concrete	Column	Retak Plastis
127(DC-15)	Concrete	Column	Permukaan tidak rata
128(DC-16)	Concrete	Column	tidak lurus
131(DC-17)	Concrete	Retaining Wall	Honeycombing (Keropos)
132(DC-18)	Concrete	Retaining Wall	Scaling/Gumpil/Mengelupas
133(DC-19)	Concrete	Retaining Wall	Blow Holes/Burik
134(DC-20)	Concrete	Retaining Wall	Cold Joint
135(DC-21)	Concrete	Retaining Wall	Permukaan tidak rata
136(DC-22)	Concrete	Retaining Wall	Variasi warna
137(DC-23)	Concrete	Retaining Wall	Retak Plastis
141(DC-24)	Concrete	Slab	Honeycombing (Keropos)
142(DC-25)	Concrete	Slab	Scaling/Gumpil/Mengelupas
143(DC-26)	Concrete	Slab	Blow Holes/Burik
144(DC-27)	Concrete	Slab	Cold Joint
145(DC-28)	Concrete	Slab	Permukaan tidak rata
146(DC-29)	Concrete	Slab	Variasi warna
147(DC-30)	Concrete	Slab	Retak Plastis
151(DC-31)	Concrete	Cantilever	Honeycombing (Keropos)
152(DC-32)	Concrete	Cantilever	Scaling/Gumpil/Mengelupas
153(DC-33)	Concrete	Cantilever	Blow Holes/Burik
154(DC-34)	Concrete	Cantilever	Cold Joint
155(DC-35)	Concrete	Cantilever	Permukaan tidak rata
156(DC-36)	Concrete	Cantilever	Variasi warna
157(DC-37)	Concrete	Cantilever	Retak Plastis
211(DC-38)	Brickwall	Wall	Spalling

No.	Material	Elemen	Tipe Kecacatan
212(DC-39)	Brickwall	Wall	Retak
311(DC-40)	Plester/Aci	Wall	Rembesan air
312(DC-41)	Plester/Aci	Wall	Retak Rambut < 1mm
411(DC-42)	Painting	Interior	Warna Cat Belang
412(DC-43)	Painting	Interior	Cat Menggelembung
413(DC-44)	Painting	Interior	Cat Mengelupas
421(DC-45)	Painting	Eksterior	Warna Cat Belang
422(DC-46)	Painting	Eksterior	Cat Menggelembung
423(DC-47)	Painting	Eksterior	Cat Mengelupas
511(DC-48)	Waterproofing	Roof	Bocor
611(DC-49)	PVC Pipe	Roof	Bocor
621(DC-50)	PVC Pipe	Wall	Bocor
711(DC-51)	Accoustic Panel	Ceiling	Retak
712(DC-52)	Accoustic Panel	Ceiling	Genangan Air
811(DC-53)	Keramik	Floor	Poping
812(DC-54)	Keramik	Floor	Retak
821(DC-55)	Keramik	Wall	Poping
822(DC-56)	Keramik	Wall	Retak
911(DC-57)	Steel	Door	Spatterr berlebih
912(DC-58)	Steel	Door	distorsi
913(DC-59)	Steel	Door	Las kurang menyatu (<i>Lack of Fusion</i>)
921(DC-60)	Steel	Window	Spatterr berlebih
922(DC-61)	Steel	Window	distorsi
923(DC-62)	Steel	Window	Las kurang menyatu (<i>Lack of Fusion</i>)
931(DC-63)	Steel	Ladder	Spatterr berlebih
932(DC-64)	Steel	Ladder	distorsi
933(DC-65)	Steel	Ladder	Las kurang menyatu (<i>Lack of Fusion</i>)
941(DC-66)	Steel	Cage Ladder	Spatterr berlebih
942(DC-67)	Steel	Cage Ladder	distorsi
943(DC-68)	Steel	Cage Ladder	Las kurang menyatu (<i>Lack of Fusion</i>)

a. Data Preparation

Data rekap kecacatan proyek dikenal sebagai data transaksi pada *association rule mining*. Data transaksi yang digunakan untuk penelitian ini terdiri atas tiga level berdasarkan susunan hirarki. Nilai 1 pada data transaksi menunjukkan adanya kecacatan, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak ditemukannya kecacatan. Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan Data Transaksi pada level 1, level 2 dan level 3.

Tabel 4 Data Transaksi Level 1

Material	Case ID											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1** (Concrete)	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
2** (Brickwall)	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
3** (Plester/Aci)	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
4** (Painting)	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
5** (Waterproofing)	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
6** (PVC Pipe)	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
7** (Accoustic Panel)	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
8** (Ceramic)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
9** (Steel)	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0

Tabel 5. Data Transaksi Level 2

Elemen	Case ID											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11* (Beam)	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
12* (Column)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
13* (Ret. Wall)	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
14* (Slab)	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
15* (Cantilever)	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
21* (Wall)	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
31* (Wall)	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
41* (Interior)	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
42* (Eksterior)	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
51* (Roof)	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
61* (Wall)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
62* (Roof)	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
71* (Ceiling)	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
81* (Floor)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
82* (Wall)	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
91* (Door)	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
92* (Window)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
93* (Ladder)	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
94* (Handrail)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0

Tabel 6. Data Transaksi Level 3

Defect Classification	Case ID											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111(DC-1)	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
112(DC-2)	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
113(DC-3)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
114(DC-4)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
115(DC-5)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
116(DC-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117(DC-7)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Defect Classification	Case ID											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118(DC-8)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
121(DC-9)	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
122(DC-10)	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
123(DC-11)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
124(DC-12)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
125(DC-13)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
126(DC-14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
127(DC-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128(DC-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131(DC-17)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
132(DC-18)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
133(DC-19)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
134(DC-20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
135(DC-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
136(DC-22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137(DC-23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141(DC-24)	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
142(DC-25)	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
143(DC-26)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
144(DC-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145(DC-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146(DC-29)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
147(DC-30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151(DC-31)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
152(DC-32)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
153(DC-33)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
154(DC-34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155(DC-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156(DC-36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157(DC-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211(DC-38)	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
212(DC-39)	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
311(DC-40)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
312(DC-41)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
411(DC-42)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
412(DC-43)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
413(DC-44)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
421(DC-45)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422(DC-46)	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
423(DC-47)	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
511(DC-48)	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
611(DC-49)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
621(DC-50)	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
711(DC-51)	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
712(DC-52)	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0

Defect Classification	Case ID											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811(DC-53)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
812(DC-54)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
821(DC-55)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
822(DC-56)	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
911(DC-57)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
912(DC-58)	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
913(DC-59)	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
921(DC-60)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
922(DC-61)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
923(DC-62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931(DC-63)	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
932(DC-64)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
933(DC-65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
941(DC-66)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
942(DC-67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943(DC-68)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

b. Multi-level Association Rule Mining Level 1

Pada level 1 diperoleh 45 rule awal yang dibangkitkan. Dari rule tersebut ternyata hanya ada 35 rule yang bersifat positif. Dengan menggunakan software excel miner memunculkan 8 rule akhir seperti ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7 Rule Akhir Level 1

No	Antecedent (A)	Consequent (C)	Supp. for A	Supp. for C	Support for A & C	Conf.	Lift Ratio
1	2** (Brickwall)	4** (Painting)	0.50	0.75	0.42	0.83	1.11
2	2** (Brickwall)	1** (Concrete)	0.50	0.83	0.42	0.83	1.00
3	3** (Plester/Aci)	4** (Painting)	0.50	0.75	0.42	0.83	1.11
4	4** (Painting)	9** (Steel)	0.75	0.50	0.50	0.67	1.33
5	6** (PVC Pipe)	4** (Painting)	0.75	0.75	0.58	0.78	1.04
6	7** (Accoustic Panel)	6** (PVC Pipe)	0.58	0.75	0.50	0.86	1.14
7	9** (Steel)	8** (Ceramic)	0.50	0.58	0.42	0.83	1.43
8	9** (Steel)	1** (Concrete)	0.50	0.83	0.42	0.83	1.00

c. Multi-level Association Rule Mining Berbasis Level 2

Dengan langkah yang sama seperti pada Level 1, hasil pengolahan 8 association rule level 1 diperoleh 19 association rule level 2 seperti pada Tabel 8.

Tabel 8 Rule Akhir Level 2

No	Antecedent (A)	Consequent (C)	Supp. for A	Supp. for C	Supp. for A & C	Conf.	Lift Ratio
1	21* (Wall)	42* (Eksterior)	0.5	0.67	0.42	0.83	1.25
2	41* (Interior)	42* (Eksterior)	0.42	0.67	0.33	0.8	1.2
3	12* (Column)	11* (Beam)	0.33	0.58	0.33	1	1.71
4	14* (Slab)	21* (Wall)	0.5	0.5	0.42	0.83	1.67

No	Antecedent (A)	Consequent (C)	Supp. for A	Supp. for C	Supp. for A & C	Conf.	Lift Ratio
5	15* (Cantilever)	14* (Slab)	0.42	0.5	0.42	1	2
6	41*(Interior)	31* (Wall)	0.42	0.5	0.33	0.8	1.6
7	31* (Wall)	42* (Eksterior)	0.5	0.67	0.42	0.83	1.25
8	41*(Interior)	91* (Door)	0.42	0.42	0.33	0.8	1.92
9	91* (Door)	42* (Eksterior)	0.42	0.67	0.33	0.8	1.2
10	92*(Window)	42* (Eksterior)	0.25	0.67	0.25	1	1.5
11	93* (Ladder)	42* (Eksterior)	0.42	0.67	0.33	0.8	1.2
12	94* (Handrail)	42* (Eksterior)	0.33	0.67	0.33	1	1.5
13	61* (Wall)	42* (Eksterior)	0.25	0.67	0.25	1	1.5
14	41*(Interior)	62* (Roof)	0.42	0.67	0.33	0.8	1.2
15	62* (Roof)	71* (Ceiling)	0.67	0.58	0.42	0.63	1.07
16	82* (Wall)	91* (Door)	0.42	0.42	0.42	1	2.4
17	91* (Door)	82* (Wall)	0.42	0.42	0.42	1	2.4
18	12* (Column)	13* (Ret. Wall)	0.33	0.5	0.25	0.75	1.5
19	94* (Handrail)	14* (Slab)	0.33	0.5	0.25	0.75	1.5

d. Multilevel Association Rule Mining Level 3

Dengan langkah yang sama seperti pada Level 1 dan Level 2, hasil pengolahan 19 *association rule* level 2 diperoleh 21 *association rule* level 3. Tabel 9 menunjukkan *rule* akhir pada Level 3.

Tabel 9 Rule Akhir Level 3

No	Antecedent (A)	Consequent (C)	Supp. for A	Supp. for C	Supp. For A & C	Conf.	Lift Ratio
1	143 (Concrete-Slab-Blow Holes)	153 (Concrete-Cantilever-Cold Joint)	0.33	0.33	0.33	1	3
2	411 (Painting - Interior -Belang)	422 (Painting - Exterior - Menggelembung)	0.17	0.33	0.17	1	3
3	132 (Concrete-Ret.Wall-Scaling)	143 (Concrete-Slab-Blow Holes)	0.17	0.33	0.17	1	3
4	941 (Steel-handrail-spatter berlebih)	412 (Painting -Eksterior-Menggelembung)	0.17	0.33	0.17	1	3
5	943 (Steel-Handrail-Lack of fusion)	413 (Painting -Eksterior-Mengelupas)	0.17	0.33	0.17	1	3
6	711 (Accoustic Panel - Ceiling - Retak)	621 (PVC Pipe-Roof-Bocor)	0.25	0.67	0.25	1	1.5
7	913 (Steel-Door-Lack of Fusion)	912 (Steel-Door-Distorsi)	0.25	0.42	0.25	1	2.4
8	125 (Concrete-Column-Cold Joint)	124 (Concrete-Column-Variasi Warna)	0.17	0.25	0.17	1	4
9	911 (Steel-Door-Spatter berlebih)	912 (Steel-Door-Distorsi)	0.17	0.42	0.17	1	2.4
10	211 (Brickwall - Wall - Spalling)	422 (Painting - Exterior - Menggelembung)	0.33	0.33	0.25	0.75	2.25
11	611 (PVC Pipe-Wall-Bocor)	422 (Painting - Exterior - Menggelembung)	0.25	0.17	0.17	0.67	4
12	112 (Concrete-Beam-Scaling)	121 (Concrete-Column-Honeycombing)	0.33	0.42	0.25	0.75	1.8
13	143 (Concrete-Slab-Blow Holes)	142 (Concrete-Slab-Scaling)	0.33	0.42	0.25	0.75	1.8

No	Antecedent (A)	Consequent (C)	Supp. for A	Supp. for C	Supp. For A & C	Conf.	Lift Ratio
14	121 (Concrete-Column-Honeycombing)	122 (Concrete-Column-Scalling)	0.42	0.25	0.25	0.6	2.4
15	121 (Concrete-Column-Honeycombing)	124 (Concrete-Column-Variasi Warna)	0.42	0.25	0.25	0.6	2.4
16	422 (Painting - Exterior - Menggelembung)	411 (Painting - Interior -Belang)	0.33	0.17	0.17	0.5	3
17	412 (Painting -Eksterior-Menggelembung)	941 (Steel-handrail-spatter berlebih)	0.33	0.17	0.17	0.5	3
18	413 (Painting -Eksterior-Mengelupas)	943 (Steel-Handrail-Lack of fusion)	0.33	0.17	0.17	0.5	3
19	121 (Concrete-Column-Honeycombing)	112 (Concrete-Beam-Scalling)	0.42	0.33	0.25	0.6	1.8
20	422 (Painting - Exterior - Menggelembung)	611 (PVC Pipe-Wall-Bocor)	0.33	0.25	0.17	0.5	2
21	312 (Plester/Aci-Wall-Retak Rambut)	422 (Painting - Exterior - Menggelembung)	0.33	0.33	0.17	0.5	1.5

Dalam penelitian ini, kecacatan yang diteliti adalah kategori cacat paten, yaitu cacat yang mudah diidentifikasi dan mudah untuk diperbaiki. Dari hasil pengolahan data, dapat diidentifikasi bahwa dalam konstruksi sipil cacat paten yang paling sering terjadi adalah :

<i>Risk 1</i> : Concrete-Slab-Blow Holes	→ Concrete-Cantilever-Cold Joint
<i>Risk 2</i> : Painting-Interior-Belang	→ Painting-Exterior-Menggelembung
<i>Risk 3</i> : Concrete-Ret. Wall-Scalling	→ Concrete-Slab-Blow Holes
<i>Risk 4</i> : Steel-handrail-spatter berlebih	→ Painting-Eksterior-Menggelembung
<i>Risk 5</i> : Steel-Handrail-Lack of fusion	→ Painting-Eksterior-Mengelupas
<i>Risk 6</i> : Accoustic Panel -Ceiling –Retak	→ PVC Pipe-Roof-Bocor
<i>Risk 7</i> : Steel-Door-Lack of Fusion	→ Steel-Door-Distorsi
<i>Risk 8</i> : Concrete-Column-Cold Joint	→ Concrete-Column-Variasi Warna
<i>Risk 9</i> : Steel-Door-Spatter berlebih	→ Steel-Door-Distorsi
<i>Risk 10</i> : Brickwall-Wall-Spalling	→ Painting-Exterior-Menggelembung
<i>Risk 11</i> : PVC Pipe-Wall-Bocor	→ Painting-Exterior-Menggelembung
<i>Risk 12</i> : Concrete-Beam-Scalling	→ Concrete-Column-Honeycombing
<i>Risk 13</i> : Concrete-Slab-Blow Holes	→ Concrete-Slab-Scalling
<i>Risk 14</i> : Concrete-Column-Honeycombing	→ Concrete-Column-Scalling
<i>Risk 15</i> : Concrete-Column-Honeycombing	→ Concrete-Column-Variasi Warna
<i>Risk 16</i> : Painting-Exterior-Menggelembung	→ Painting- Interior-Belang
<i>Risk 17</i> : Painting-Eksterior-Menggelembung	→ Steel-handrail-spatter berlebih
<i>Risk 18</i> : Painting -Eksterior-Mengelupas	→ Steel-Handrail-Lack of fusion
<i>Risk 19</i> : Concrete-Column-Honeycombing	→ Concrete-Beam-Scalling
<i>Risk 20</i> : Painting-Exterior-Menggelembung	→ PVC Pipe-Wall-Bocor
<i>Risk 21</i> : Plester/Aci-Wall-Retak Rambut	→ Painting-Exterior-Menggelembung

Setelah mengidentifikasi resiko, kita akan menyusun *probability/impact matrix*, untuk mengetahui rencana penanganan resiko. Rencana penanganan resiko adalah proses untuk meminimalkan tingkat resiko yang dihadapi dampai pada batas yang dapat diterima. Teknik yang diterapkan untuk menangani resiko secara umum yaitu :

1. Menghindari resiko – Untuk menghindari resiko, kita tidak melakukan aktivitas yang mendatangkan resiko, tetapi kita merubah rencana proyek untuk mengilangkan resiko.

2. Reduksi resiko (mitigasi) – Disini dilakukan tindakan untuk mengurangi peluang terjadinya resiko, misalnya dengan memilih orang yang kompeten dalam tim proyek, membuat desain yang maksimal untuk menghindari terjadinya redesain.
3. Menerima resiko – Biasanya dilakukan ketika resiko yang diterima kecil, atau tidak ada pilihan lain untuk menangani resiko.
4. Transfer resiko – Hal ini dilakukan dengan mengalihkan resiko kepada pihak lain.

Berdasarkan *probability/impact matrix* yang disusun bersama dengan *staeholder* maka dapat disusun rencana penanganan resiko sebagai berikut :

1. Menerima resiko : *Risk 7 dan Risk 8*
2. Menghindari resiko : *Risk 3, Risk 4, Risk 5, Risk 6, Risk 9, Risk 15, Risk 16, Risk 17, Risk 18, Risk 20*
3. Mereduksi resiko (mitigasi) : *Risk 1, Risk 2, Risk 10, Risk 11, Risk 12, Risk 13, Risk 14, Risk 19, Risk 21*

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk mengembangkan model identifikasi kecacatan pada industri konstruksi, khususnya di bidang minyak dan gas, kita terlebih dahulu harus membatasi ruang lingkup penelitian, karena pada dasarnya setiap proyek itu bersifat unik, akan tetapi pada dasarnya setiap pekerjaan tersebut secara prosedur sama. *Data preprocessing* diperlukan agar data yang digunakan berkualitas dan sesuai dengan metode yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan *Multilevel Association Rule Mining* dengan pendekatan algoritma apriori, sehingga menggunakan tipe data nominal, dimana data transaksi yang ada ditransformasi ke bentuk biner. Nilai 1 menunjukkan adanya sebuah transaksi, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya transaksi. Batas *minimum support* yang digunakan adalah 33,3% dan *minimum confidence* yang digunakan adalah 50%. Rule yang memenuhi batasan tersebut Selanjutnya kita akan menyeleksi *positive association rule* berdasarkan kriteria $Confidence (AUC) \geq Support (C)$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *multilevel association rule mining* dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kecacatan pada proyek konstruksi sipil. Beberapa pola yang dihasilkan menunjukkan bahwa kecacatan yang terjadi merupakan hasil kombinasi dari faktor-faktor yang ada. Berdasarkan pola yang terbentuk, maka dihasilkan *risk register* yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan *mitigation plan* sehingga perusahaan dapat meminimalisir kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, R., R. Srikant, 1994, Fast algorithm for mining association rules in large database, *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Databases*, Santiago de Chile, pp. 487–489.
- Aljassmi, H., S. Han, 2013, Analysis of causes of construction defects using fault trees and risk importance measures, *Journal of Construction Engineering Management*, 139(7): 870–880.

- Assaf, S., A.M. Al-Hammad, M. Al-Shihah, 1996, Effects of faulty design and construction on building maintenance, *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 10(4): 171–174.
- Chong, W. K., S. P. Low, 2005, Assessment of defects at construction and occupancy stages, *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 19(4): 283–289.
- Forcada, N., M. Macarulla, P. Love, 2013, Assessment of residential defects at post-handover, *Journal of Construction Engineering Management*, 139(4): 372–378.
- Georgiou, J., P. Love, J. Smith, 1999, A comparison of defects in houses constructed by owners and registered builders in the Australian state of Victoria, *Structural Survey*, 17(3): 160–169.
- Georgiou, J., 2010, Verification of a building defect classification system for housing, *Structural Survey*, 28 (5), 370–383.
- Josephson, P. E., Y. Hammarlund, 1999, The causes and costs of defects in construction: a study of seven building projects, *Journal of Automation in Construction*, 8(6): 681–687.
- Love, P.E.D., et al., 2009, Divergence or congruence? A pathmodel of rework for building and civil engineering projects, *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 23(6): 480–488.
- Macarulla, M., N. Forcada, M. Casals, 2013, Standardizing housing defects: classification, validation, and benefits, *Journal of Construction Engineering Management*, 139(8): 968–976.
- Park, C. S., et al., 2013, A framework for proactive construction defect management using BIM, augmented reality and ontology-based data collection template, *Journal of Automation in Construction*, 33(2): 61–71.
- Watt, D., 2007, *Building Pathology Principles and Practice*, 2nd ed. Blackwell Science Ed., UK.
- Witten, I. H., E. Frank, M.A. Hall, 2011, *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*, 3rd ed. Morgan Kaufmann Publishers, USA.
- Yan, X., Zhang, C., Zhang, Sh., 2008, Genetic algorithm-based strategy for identifying association rules without specifying actual minimum support, *Journal of Expert Systems with Applications*, 36(2): 3066–3076

MENGOPTIMALKAN *CRASHING PROJECT* PEMASANGAN SALURAN RUMAH DI PERUMAHAN X DENGAN PENDEKATAN CPM-PERT

Siti Muhimatul Khoiroh

Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Siti_muhimatul@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Critical Path Method (CPM) dan Project Evaluation Review Technic (PERT) adalah metode yang banyak digunakan untuk membuat penjadwalan proyek. Salah satu kelebihan dari gabungan dua metode ini adalah untuk mengevaluasi waktu penyelesaian proyek atau keterlambatan karena faktor-faktor yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Sehingga alternatif mempercepat pelaksanaan waktu proyek (crashing project) menjadi salah satu alternatif yang dapat diandalkan seorang kontraktor. Untuk mengevaluasi proyek pemasangan saluran rumah berdasarkan analisis CPM diperoleh estimasi waktu penyelesaian selama 180 minggu dengan lintasan kritis proyek meliputi aktivitas A-B-C-E-F. Dari lamanya waktu penyelesaian, upaya percepatan dengan informasi estimasi tiga waktu utama yaitu t_o (waktu optimis), t_p (waktu pesimis), dan t_m (waktu yang memungkinkan) dan informasi waktu crashing setiap aktivitas dan besar biaya crashing, maka diperoleh waktu percepatan pemasangan SR menjadi 160 hari dengan mempercepat penyelesaian aktivitas B-C, dan C-E dengan total biaya crashing sebesar Rp. 2.350.000,-

Kata kunci: crashing project, CPM-PERT, perumahan, penjadwalan

ABSTRACT

Critical Path Method (CPM) and Project Evaluation Review Technic (PERT) is a widely used method for making project scheduling. One of the advantages of combining these two methods is to evaluate the time of project completion or delays due to factors that are not taken into account before. So that alternative speed up the implementation of project time (crashing project) become one of reliable alternative of a contractor. To evaluate SR installation project based on CPM analysis found that the completion time estimation is 180 weeks with a critical path of project is A-B-C-E-F activities. From the length of completion time, the acceleration effort with the three major time estimation information is to (optimistic time), t_p (pessimistic time), and t_m (possible time) and crashing time information of each activity and the cost of crashing, installation of SR to be come 160 days by accelerating the completion of B-C, and C-E activities with a total cost of crashing of Rp. 2.350.000,-

Keywords: crashing project, CPM-PERT, housing, scheduling.

PENDAHULUAN

Proyek merupakan aktivitas yang memiliki batasan (*constraint*) yang mengikat dalam pelaksanaan (*deadline*). Secara umum proyek dalam analisis jaringan kerja meliputi serangkaian aktivitas yang bersifat unik, terencana, dengan biaya tertentu dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam suatu proyek tahap perencanaan merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu proyek, karena pada tahap perencanaan inilah yang menentukan besaran biaya, lamanya waktu penyelesaian, sampai alokasi sumber daya manusia, material, serta metode pelaksanaan yang dibutuhkan dalam setiap rangkaian aktivitas penyelesaian proyek. Untuk mencapai tujuan tersebut maka faktor efektifitas dan efisiensi dalam tahap perencanaan (*planning*) dan penjadwalan (*scheduling*) proyek harus diperhatikan (Setiawati, 2017).

Keberhasilan penjadwalan proyek ditentukan dari ketepatan pengalokasian waktu dalam setiap aktivitas proyek, distribusi material, serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dari setiap aktivitas penyelesaian. Tingkat urgensi dari setiap aktivitas (kegiatan dalam lintasan kritis) juga perlu diperhatikan untuk mempersingkat waktu penyelesaian dalam jaringan kerja proyek (*network*) (Iramutyn, 2010).

Perlunya manajemen sebuah proyek adalah untuk dapat mengakomodir tahap perencanaan, penjadwalan, eksekusi, dan pengendalian proyek dengan baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelaksana proyek (Sahid, 2012).

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk melakukan percepatan proyek adalah dengan pendekatan CPM dan PERT *Analysis*. Critical Path Method dapat digunakan untuk semua jenis proyek, seperti konstruksi, engineering, perawatan fasilitas, pengembangan software, dan lain sebagainya (Kim, Kang, Hwang, 2012).

Aktivitas pemasangan Saluran Rumah (SR) dapat digolongkan dalam kalsifikasi proyek konstruksi dimana saluran rumah merupakan bagian dari proyek konstruksi bangunan perumahan yang memiliki batasan waktu dan biaya penyelesaian. Proyek pemasangan SR di Perumahan X Surabaya mulai dilaksanakan oleh CV. Arjaya selaku pihak kontraktor yang dipercaya. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, CV. Arjaya memerlukan waktu penyelesaian proyek selama 200 hari kerja (6 bulan 20 hari) dengan target 80 rumah yang terpasang. Untuk bisa mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi waktu serta alokasi biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisis percepatan proyek dengan pendekatan CPM-PERT.

Tujuan dilaksanakannya percepatan (*crashing project*) adalah untuk dapat mengoptimalkan dua faktor penting yaitu alokasi waktu dan biaya. Dalam hal ini kemudian dilakukan perbandingan antara waktu, biaya, serta alokasi tenaga kerja dalam proyek sebelum dan sesudah *crashing*.

MATERI DAN METODE

Aktivitas pemasangan Saluran Rumah (SR) dapat digolongkan dalam kalsifikasi proyek konstruksi dimana saluran rumah merupakan bagian dari proyek konstruksi bangunan perumahan yang memiliki batasan waktu dan biaya penyelesaian. Proyek pemasangan SR di Perumahan X Surabaya mulai dilaksanakan oleh CV. Arjaya selaku pihak kontraktor yang dipercaya. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, CV. Arjaya

memerlukan waktu penyelesaian proyek selama 200 hari kerja (6 bulan 20 hari) dengan target 80 rumah yang terpasang. Untuk bisa mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi waktu serta alokasi biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisis percepatan proyek dengan pendekatan CPM-PERT.

Proyek adalah kumpulan dari berbagai macam aktivitas yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain sesuai urutan kerja tertentu yang logis (antara satu kegiatan dapat berjalan apabila kegiatan yang lain sudah dikerjakan) dalam sebuah network atau jaringan kerja (Ridho dan Syahrizal, 2014).

Oleh karena itu sebuah proyek memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan dengan kegiatan lainnya sebagaimana dijelaskan Sahid (2012) yaitu:

1. Proyek mempunyai tujuan yang khusus/unik
2. Proyek bersifat sementara
3. Dilakukan dengan intensitas tinggi, *progressive* dan *elaborative*
4. Memerlukan sumber daya, seringkali bersal dari berbagai area/departemen
5. Harus memiliki pemberi kerja/sponsor proyek yang akan memberikan arahan dan pembiayaan sebuah proyek
6. Batasan biaya, waktu, sasaran dan kualitas hasil ditentukan dan disepakati di awal.
7. Memiliki ketidakpastian

Dalam pelaksanaan proyek, pendekatan percepatan proyek (*crashing project*) biasa dilakukan dengan tujuan untuk bisa mengoptimalkan tiga faktor penting dalam proyek yaitu faktor biaya, waktu penyelesaian, dan ruang lingkup pekerjaan (*scope*) proyek.

Gambar 1. Tiga Faktor Batasan Utama Proyek (ITPM, 2007 dalam Sahid, 2012)

Penjadwalan Proyek

Penjadwalan proyek merupakan bagian dari tahap perencanaan proyek yaitu bertujuan untuk menentukan kapan dilaksanakannya sebuah proyek berdasarkan runtutan aktivitas tertentu dari awal hingga akhir proyek yang meliputi penetapan waktu kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas dalam proyek dalam sebuah jaringan kerja atau *network* (Ridho dan Syahrizal, 2014).

Menurut Maharesi (2002), metode analysis jaringan kerja yang banyak digunakan oleh para praktisi diantaranya adalah PERT dan CPM karena keduanya dapat mengklasifikasikan kegiatan sebagai aktivitas kritis dan tidak kritis. Suatu

aktivitas dikatakan kritis apabila dalam pelaksanaannya tidak dapat ditunda, sebab apabila waktu pelaksanaannya ditunda akan berakibat bertambahnya total waktu penyelesaian proyek. Sedangkan aktivitas dikatakan tidak kritis apabila dalam pelaksanaannya dapat ditunda untuk suatu limit tertentu tanpa berpengaruh terhadap keseluruhan waktu penyelesaian proyek.

Critical Path Method (CPM)

Menurut Levin dan Kirkpatrick (1972) dalam penelitian Dannyanti (2011), CPM merupakan pendekatan untuk merencanakan dan pengendalian proyek. CPM merupakan pendekatan sistem jaringan kerja proyek yang paling banyak dipergunakan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Dalam pendekatan CPM, terdapat dua model jaringan yaitu AOA (*Activity on Arch*) dan AON (*Activity on Node*).

AOA	AON
Menggambarkan event/ kejadian Menggambarkan aktivitas	Menggambarkan aktivitas Menggambarkan event/ Kejadian
Definisi : A datang sebelum B	Definisi : A datang sebelum B, yang datang sebelum C

Gambar 2. Perbandingan Jaringan AOA dan AON

Dalam pendekatan lintasan kritis atau CPM, model jaringan AON dipandang lebih efektif menggambarkan secara menyeluruh informasi dalam proyek yang dibutuhkan sehingga dalam mayoritas kasus manajemen proyek, model jaringan AON yang sering banyak digunakan (Sahid, 2012).

Gambar 3. Node dalam AON

Dimana :

A = Kode>Nama aktivitas

D = Durasi waktu suatu aktivitas

ES = Earliest Start, adalah waktu paling awal untuk memulai suatu aktivitas

LS = Latest Start, adalah waktu paling lambat untuk memulai suatu aktivitas

EF = Earliest Finish, adalah waktu paling awal untuk menyelesaikan suatu aktivitas

LF = Latest Finish, adalah waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu aktivitas

Menurut penelitian Danyanti (2011), manfaat yang didapat dengan mengetahui lintasan kritis adalah sebagai berikut :

- a. Penundaan pekerjaan pada lintasan kritis menyebabkan penyelesaian proyek secara keseluruhan tertunda.
- b. Penyelesaian proyek dapat dipercepat apabila pekerjaan dalam lintasan kritis bisa dipercepat.
- c. Pengendalian proyek melalui lintasan kritis dapat dilakukan dengan mengontrol trade off yang ada (pertukaran waktu dan biaya yang paling mungkin/ efisien) dengan crashing project (percepat waktu penyelesaian dengan biaya yang paling mungkin dikeluarkan).
- d. Untuk aktivitas yang bukan termasuk dalam lintasan kritis dapat dimungkinkan perpindahan tenaga kerja, alat dan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di lintasan kritis.

Berikut adalah tahapan dalam penentuan lintasan kritis dengan menyusun jaringan proyek menurut Gray dan Larson (2008) adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi rangkaian aktivitas penyusun proyek, termasuk aktivitas pendahulu (*predecessor*) dan aktivitas sesudahnya, nilai ES, EF, LS, dan LF, termasuk durasi waktu penyelesaian.
2. Gambarkan rangkaian aktivitas dalam sebuah *network diagram* (diagram jaringan).
3. Lakukan perhitungan *slack* ($Slack = LS - ES$ atau $Slack = LF - EF$).
4. Tentukan jalur kritisnya dengan melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur (dilihat dari nilai Slack yang sama dengan nol, maka jalur tersebutlah yang termasuk dalam lintasan kritis).
5. Estimasi waktu penyelesaian proyek diperoleh dari hasil akumulasi waktu dalam lintasan kritis yang nilai durasinya paling besar.

PERT Analysis

analisis PERT adalah sebuah model manajemen perencanaan dan pengendalian proyek untuk mengidentifikasi aktivitas kritis dan menghitung estimasi waktu minimum yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek. (Zareei, 2017). Dalam penyelesaian proyek, semakin banyak aktivitas yang tidak selesai dengan jadwal total waktu yang ditentukan , maka total waktu penyelesaian proyek akan semakin besar.

Ketidakpastian penentuan durasi suatu proyek dicerminkan dengan 3 nilai estimasi, waktu optimistis, waktu yang paling mungkin dan waktu pesimistis dari durasi setiap aktivitas. Pendekatan perencanaan dan penjadwalan proyek dengan melibatkan tiga nilai estimasi dari durasi setiap kegiatan inilah yang disebut sebagai metode PERT.

Persamaan metode CPM dan PERT adalah dalam hal penentuan kegiatan yang ada pada jalur kritis. Sedangkan perbedaannya adalah dalam metode PERT orang dapat mengetahui tingkat ketepatan suatu jadwal di suatu event yang terdefiniskan dalam suatu *network*. Hal ini dilakukan dengan menghitung probabilitas terpenuhinya jadwal yang ditetapkan dalam aktivitas tersebut.

Langkah-langkah Metode PERT :

Tahapan yang dilakukan dalam metode CPM dan PERT secara umum adalah sama. Berikut tahapan dalam analisis lintasan kritis dalam network jaringan PERT menurut penelitian Kusnanto (2010) dan Sahid (2012) adalah :

1. Buat network (diagram panah) dari proyek.
2. Perkirakan durasi dari setiap kegiatan dengan memperkirakan tiga komponen waktu tercepat, yaitu:
 - a. Waktu optimistik, t_o (*optimistics time*),
 - b. Waktu terlama, t_p (*pesimistics time*)
 - c. Waktu yang paling mungkin terjadi, t_m (*most likely time*).

Sehingga dengan tiga perkiraan itu distribusi dari durasi suatu kegiatan dapat diasumsikan mengikuti distribusi normal.
3. Menentukan *expected time* (t_e), standar deviasi (s) dan varian (σ).

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6} \quad (1)$$

$$s = \frac{t_p - t_o}{6} \quad (2)$$

$$v (s^2) = \left(\frac{t_p - t_o}{6}\right)^2 \quad (3)$$

4. Tentukan jalur kritis berdasarkan estimasi waktu perhitungan
5. Tentukan waktu penyelesaian proyek yang diharapkan (T_e)
6. Tentukan durasi proyek dari lintasan kritis tersebut.
7. Hitung waktu penyelesaian yang telah dibakukan (z) yang mengikuti formula berikut :
8. Hitung peluang waktu penyelesaian proyek dengan melihat tabel distribusi normal baku dari nilai z yang didapatkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi CPM

Sebelum diimplementasikan ke dalam metode CPM dan PERT, Tabel 1 berikut adalah rincian aktivitas dalam proyek pemasangan saluran rumah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pekerjaan mana yang harus dikerjakan dahulu sebelum di pekerjaan lain dikerjakan atau pekerjaan mana yang dapat dikerjakan bersamaan untuk menyelesaikan pemasangan Saluran Rumah (SR) sejumlah 80 rumah.

Tabel 1. Urutan Aktivitas dalam Proyek Pemasangan Saluran Rumah

Kode Aktivitas	Deskripsi Aktivitas	Aktivitas Predecessor	Waktu (hari)
A	Melakukan Penggalian di spot yang akan dibuat SR	-	40
B	Merakit komponen-komponen pipa menjadi sebuah saluran	A	20
C	Menyambungkan pipa utama dengan pipa SR	B	40
D	Melakukan pengecekan (mengukur debit aliran air, kebocoran, tingkat kekuatan pipa)	B	20
E	Mengguruk spot yang telah terpasang SR	C, D	40
F	Finishing (melakukan penyemenan/ plester)	E	40

Gambar 1. Diagram Jaringan Kerja Dengan Metode CPM

Implemetasi PERT Analysis

Pendekatan pada analisis PERT dengan menggunakan konsep “probability” yaitu dengan menggunakan tiga rentang waktu estimasi untuk suatu kegiatan yaitu waktu optimistis, waktu pesimistis, dan waktu paling mungkin. Nilai to dan tp diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber dilapangan. Sedangkan nilai tm yang digunakan adalah durasi kegiatan yang digunakan pada penjadwalan dengan metode CPM sebelumnya. Pada proyek pemasangan SR berikut adalah Tabel 2. aktivitas penyusunan proyek :

Tabel 2. Urutan Aktivitas dalam Proyek Pemasangan Saluran Rumah

Kode Aktivitas	Aktivitas Pendahulu	Estimasi waktu penyelesaian (hari)			Te	Se	Var (Se ²)
		to	tm	(tp)			
A	-	35	40	42	40	1,2	1,4
B	A	15	20	20	19	0,8	0,7
C	B	35	40	40	39	0,8	0,7
D	B	10	20	20	18	1,7	2,8
E	C, D	35	40	45	40	1,7	2,8
F	E	28	40	42	38	2,3	5,4

Perhitungan Probabilitas dengan Tabel Normal-Z-value

Untuk menghitung probabilitas yang mungkin terjadi dari durasi pekerjaan secara keseluruhan, diperlukan nilai *expected time* (te), *varians* dan standar deviasi dari kegiatan yang berada dilintasan kritis. Dari Tabel 2, lintasan kritis yang terbentuk adalah yang memiliki nilai V terbesar, yaitu :

$$A - B - C - E - F = V_A + V_B + V_C + V_E + V_F = 1,4 + 0,7 + 0,7 + 2,8 + 5,4 = 11$$

$$A - B - D - E - F = V_A + V_B + V_D + V_E + V_F = 1,4 + 0,7 + 2,8 + 2,8 + 5,4 = 13,1$$

Jadi lintasan kritis dalam *network* yang diperoleh adalah A-B-D-E-F.

Dari hasil lintasan kritis pada proyek yaitu A-B-D-E-F, maka dapat dilakukan percepatan proyek dengan menggunakan PERT *analysis* sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

Tabel 3. Akselerasi / *Crashing Project*

Aktivitas	Waktu Normal (Minggu)	Waktu Akselerasi (Minggu)	Total waktu Akselerasi (Minggu)	Biaya Normal (Rp)	Biaya Akselerasi (Rp)	Total Biaya Akselerasi (Rp)	Biaya Akselerasi per Minggu (Rp)
A – B	40	35	5	8.000.000	16.500.000	8.500.000	1.700.000
B – C	20	5	15	3.000.000	6.000.000	3.000.000	*200.000
B – D	40	35	5	5.500.000	12.000.000	6.500.000	1.300.000
C – E	20	5	15	2.500.000	6.500.000	4.000.000	*270.000
D – E	40	35	5	8.000.000	16.000.000	8.000.000	1.600.000
E – F	40	35	5	4.000.000	12.750.000	8.750.000	1.750.000
TOTAL	200	150	50	31.000.000	69.750.000	38.750.000	6.820.000

Untuk penentuan aktivitas yang akan dilakukan crash, pilih aktivitas pada garis edar kritis yang memiliki biaya akselerasi minimal, dan kurangi waktu aktivitas tersebut semaksimal mungkin. Dari Tabel 3, aktivitas B–C merupakan aktivitas yang memiliki biaya akselerasi per minggu terkecil, sehingga akan dilakukan crash pada aktivitas ini, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Gambar 2. Crashing Project Tahap 1 (akselerasi B – C)

Kemudian, aktivitas dalam lintasan kritis yang kedua yang dapat dipercepat adalah aktivitas dengan biaya total akselerasi terendah kedua yaitu aktivitas C-E, dengan total percepatan dari waktu normal 20 minggu menjadi 15 minggu.

Gambar 3. Crashing Project Tahap 2 (akselerasi C – E)

Dari hasil *crashing project* aktivitas B-C, dan C-E maka perubahan total waktu akselerasi dan biaya yang diperlukan dari proyek pembuatan SR adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Biaya Tambahan Setelah Crashing dari 180 minggu menjadi 140 minggu

Kejadian	Waktu Normal	Waktu Akselerasi Yang Digunakan	Waktu Sekarang	Biaya Akselerasi per Minggu (Rp)	Jumlah Biaya Akselerasi (Rp)
B-C	20	5	15	200.000	1.000.000
C-E	20	5	15	270.000	1.350.000
Total Biaya Tambahan Setelah Akselerasi					2.350.000

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan pendekatan metode CPM, analisis proyek pemasangan SR (Saluran Rumah) pada perumahan Bukit Palma Citraland terdapat enam aktivitas pokok dengan total waktu penyelesaian adalah selama 180 minggu. Dengan lintasan kritis aktivitas yang diperoleh adalah aktivitas A-B-C-E-F.
2. Total estimasi lamanya waktu penyelesaian dapat dilakukan crashing atau percepatan dengan menggunakan informasi tiga estimasi waktu yaitu waktu optimis (to), waktu pesimis (tp), dan waktu yang paling memungkinkan (tm). Dari hasil crashing diperoleh dua aktivitas yang dapat dipercepat waktu penyelesaian yaitu aktivitas B-C dan C-E dengan waktu crashing masing-masing selama 5 hari, membutuhkan total biaya crash sebesar Rp 2.350.000,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Dannyanti, 2011, *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana Undip)*.
- Iramutyn, Ermis V., 2010, *Optimasi waktu dan biaya dengan metode crash (Studi Kasus Pada Proyek Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta)*. Tugas Akhir, Universitas Negeri Solo, Solo.
- Gray dan Larson, 2008, *Manajemen Proyek Proses Manajerial*. Andi : Yogyakarta
- Kim, et al., 2012, A practical approach to project scheduling: considering the potential quality loss cost in the time–cost tradeoff problem. *International Journal of Project Management* 30 (2): 264–272.
- Kusnanto, 2010, *Penjadwalan Proyek Konstruksi dengan Metode PERT (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung R.Kuliah dan Perpustakaan PGSD Kleco FKIP UNS Tahap I)*.
- Levin, Richard I., dan Charles A. K., 1972, *Perencanaan dan Pengawasan Dengan PERT dan CPM*. Jakarta : Bhratara.

- Maharesi, 2002, Penjadwalan Proyek Dengan Menggabungkan Metode PERT Dan CPM. *Proceedings*, Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2002).
- Ridho dan Syahrizal, 2014, *Evaluasi Penjadwalan Waktu dan Biaya Proyek dengan Metode PERT dan CPM* (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan Di Jl. Gaperta Medan, Sumatera Utara).
- Sahid, 2012, Implementasi Critical Path Method dan PERT Analysis pada Proyek Global Technology for Local Community. *Jurnal Teknologi Informasi dan Telematika* 5(2): 2012, 14-22.
- Setiawati, dkk., 2017, *Penerapan Metode CPM Dan PERT Pada Penjadwalan Proyek Konstruksi* (Studi Kasus: Rehabilitasi / Perbaikan Dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi Daerah Lintas Kabupaten/Kota D.I Pekan Dolok).
- Zareei, S., 2017, Project scheduling for constructing biogas plant using critical path method. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* , 81(8): 756–759.

ANALISIS KEBISINGAN AKIBAT AKTIFITAS TRANSPORTASI PADA KAWASAN PEMUKIMAN JALAN SUTOREJO-MULYOREJO SURABAYA

Handy Febri Satoto

Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
handyfebri@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu penyebab kebisingan adalah meningkatnya aktifitas transportasi pada suatu kawasan. Pada area studi ini memiliki lebar jalan yang relatif sempit dan jumlah kendaraan yang relatif banyak sehingga aktifitas transportasi menjadi tinggi. Pengukuran tingkat kebisingan diwakili oleh 10 titik sampling. Pengukuran tingkat kebisingan dibagi menjadi dua, yaitu siang hari (Ls) dan malam hari (Lm). Pengukuran siang hari (Ls) pada selang waktu 06.00-22.00 dan malam hari (Lm) pada selang waktu 22.00-06.00. Hasil Lsm merupakan hasil perhitungan Ls dan Lm yang kemudian dibandingkan dengan tingkat baku yang ada di keputusan menteri lingkungan hidup yang tertuang dalam KEP-48/MENLH/11/1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan untuk kawasan pemukiman. Hasil pengukuran tingkat kebisingan pada wilayah studi didapatkan nilai Lsm ekuivalen maksimal 74,98 dBA dan Lsm ekuivalen minimum 72,04 dBA. Nilai Lsm tersebut secara umum melebihi baku mutu tingkat kebisingan untuk kawasan pemukiman sebesar 58 dBA. Upaya pengendalian kebisingan dengan menggunakan barrier buatan lebih efektif mereduksi tingkat kebisingan dibandingkan dengan barrier alami. Hasil reduksi kebisingan dengan barrier buatan menjadi 57,28 dBA sehingga memenuhi baku mutu kebisingan untuk kawasan pemukiman.

Kata Kunci: kebisingan transportasi, pemukiman, *barrier*

ABSTRACT

One cause of noise is increased transport activity in a region. In this study area has a relatively narrow road width and the number of vehicles is relatively large so that transport activity becomes high. The measured noise level is represented by 10 sampling points. Measurement of noise level is divided into daytime (Ls) and night (Lm). Daytime measurements (Ls) at 06.00-22.00 and evening (Lm) at intervals of 22.00-06.00. The result of Lsm is the result of the calculation of Ls and Lm which is then compared with KEP-48/MENLH/11/1996 on the standard of noise level for residential area. The result of noise level measurement in the study area obtained the maximum equivalent Lsm value of 74.98 dBA and minimum equivalent Lsm 72.04 dBA. The Lsm value generally exceeds the noise level standard for residential areas of 58 dBA. Noise control measures using artificial barrier are more effective at reducing noise levels than natural barriers. The result of noise reduction with artificial barrier becomes 57.28 dBA so as to meet the noise quality standard for residential area.

Keywords: noise, settlement, barrier

PENDAHULUAN

Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda tentang definisi kebisingan. Kebisingan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu bunyi yang tidak diinginkan, termasuk bunyi yang merupakan efek samping dari kegiatan-kegiatan seperti kegiatan industri dan transportasi. Bunyi yang dianggap mengganggu, termasuk di dalamnya kegiatan berbicara dan musik yang tidak dikehendaki oleh pendengar juga dapat disebut sebagai kebisingan (Wilson, 1989). Menurut Doelle (1986), kebisingan adalah semua bunyi yang mengganggu, mengalihkan perhatian, atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari (kerja, belajar, istirahat atau hiburan).

Pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.48/MENLH/PER/XI/1996, kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Definisi lainnya, yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Nomor: Kep-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja, pengertian tentang kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran.

Laju pertumbuhan transportasi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan sepeda motor di Indonesia paling tinggi di bandingkan negara ASEAN, yakni 13,2% dibanding moda transportasi lainnya. Penyebab meningkatnya laju pertumbuhan sepeda motor adalah sepeda motor merupakan sarana transportasi yang murah dan terjangkau (Beritatrans, 2015). Untuk laju penjualan mobil pada periode Januari-Juli 2017 sebanyak 618.808 unit atau meningkat 4,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 594.018 unit (Gumelar, 2017). Sektor transportasi memberikan kontribusi yang potensial dalam meningkatnya kebisingan. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan maka aktivitas transportasi yang melintasi pada suatu wilayah akan semakin padat dan diiringi dengan meningkatnya kebisingan.

Kebisingan yang diakibatkan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi termasuk sebagai sumber garis. Sumber garis adalah sumber titik yang bergerak mengikuti sebuah garis lurus, sebagai contoh gerakan mobil, kereta api dan pesawat terbang pada saat take off dan landing. Sumber bunyi garis diradiasikan dalam bentuk silinder (Harris, 1991).

Gambar 1. Penyebaran Bunyi Sumber Garis

Desibel (dB) merupakan suatu satuan yang digunakan untuk menyatakan intensitas bunyi dalam kehidupan sehari-hari (Basuki, 1986). Skala desibel terdiri atas tiga jenis, yaitu desibel A (dBA), desibel B (dBB) dan desibel C (dBC). Macam-macam desibel ini pada dasarnya mengacu pada frekwensinya. Kebanyakan penilaian tingkat kebisingan dinyatakan dalam dBA (Harris, 1991). Pengukuran kebisingan dengan *sound level meter* dalam skala A menghasilkan pengukuran yang cukup bagus walaupun tidak terlalu murni bagi pendengar (Basuki, 1986). Skala A sering digunakan untuk menunjukkan kerugian

bahwa telinga kita tidaklah sensitif terhadap semua frekwensi bunyi (Harris, 1991). Tingkat bunyi beban A dinyatakan dengan dBA yang merupakan tingkat tekanan bunyi yang sesuai dengan respon subyektif manusia dewasa. Sebuah *sound level meter* pada umumnya akan mempunyai mode respon lambat dan cepat yang mengidentifikasi besarnya sensitivitas terhadap besarnya fluktuasi dan nilai puncak dari suatu tekanan suara. Perbedaan antara dBA, dBB dan dBC dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2 Karakteristik Respon *Sound Level Meter* untuk Perbedaan A, B, dan C

Sound Level Meter (SLM) merupakan salah satu alat untuk mengukur kebisingan yang terjadi. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat suara yang terdiri dari komponen mikropon, *amplifier*, dan layar penunjuk besarnya kebisingan. *Sound Level Meter* dapat menunjukkan tingkat tekanan suara antara 30 dB – 120 dB atau lebih. Cara kerja dari SLM ini mengirim gelombang suara melalui mikropon yang kemudian diubah menjadi sinyal elektrik yang ditunjukkan dalam *display* penunjuk sebagai hasil pengukuran intensitas kebisingan dalam skala desibel (Smith, 1995).

Tabel 1. Kriteria Batas Kebisingan (KLH, 1996)

Peruntukan Kawasan Lingkungan Kegiatan	Tingkat Kebisingan (dBA)
A. Peruntukan Kawasan	
1. Perumahan dan Permukiman	55
2. Perdagangan dan Jasa	70
3. Perkantoran	65
4. Ruang Terbuka Hijau	50
5. Industri	70
6. Pemerintah dan Fasilitas Umum	60
7. Rekreasi	70
B. Khusus	(d disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan)
1. Bandar Udara	
2. Stasiun Kereta Api	
3. Pelabuhan Laut	70
4. Cagar Budaya	60
c. Lingkungan Kegiatan	
1. Rumah sakit dan sejenisnya	55
2. Sekolah dan sejenisnya	55
3. Tempat ibadah dan sejenisnya	55

Sebuah pemanfaatan lahan pada area tertentu memiliki batas tingkat kebisingan yang berbeda-beda sesuai peruntukannya, yang biasa disebut baku mutu tingkat kebisingan. Beberapa kriteria baku mutu tingkat kebisingan yang digunakan sebagai pedoman kebisingan di Indonesia dapat dilihat Tabel 1.

Kebisingan tidak hanya mempengaruhi kapasitas pendengaran kita tetapi juga fungsi-fungsi tubuh yang lain. Dampak dari kebisingan terhadap tubuh sama seperti pengaruh stress terhadap tubuh manusia. Menurut Siswanto (1998), gangguan kebisingan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Gangguan pada indera pendengaran
Salah satu dampak negatif dari kebisingan adalah berkurangnya pendengaran akibat bising tetap yang melebihi ambang batas pendengaran dan bersifat irreversible. Gangguan ini sulit untuk dilakukan pemulihan. Hal ini dapat diakibatkan oleh dampak kumulatif pemaparan terhadap bising yang berulang secara terus menerus. Dampak ini memang tidak berdampak langsung namun bila dibiarkan terus-menerus akan mengalami tuli permanen.
- b. Gangguan bukan pada indera pendengaran
Gangguan bukan pada indera pendengaran juga disebut keluhan yang dirasakan oleh seseorang (keluhan subyektif). Gangguan ini dapat berupa gangguan percakapan atau gangguan komunikasi, gangguan tidur, dan gangguan perasaan.

Barrier

Pemasangan penghalang atau *barrier* bertujuan untuk mencegah atau menghalangi transmisi kebisingan dari sumber ke penerima. Pemilihan bahan *barrier* untuk daerah pemukiman sebaiknya memperhatikan berbagai hal, antara lain: lokasi, ukuran kenyamanan, keselamatan, kekuatan dan lain-lain. Hal ini dapat mempengaruhi psikologi dan kesehatan penghuni pemukiman tersebut (Miller dan Wayne, 1978). Jenis-jenis *barrier* dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. *Barrier* Alami

Barrier alami berupa tanaman atau gundukan tanah. Berbeda dengan *barrier* buatan, *barrier* alami mempunyai sifat menyerap gelombang bunyi.

2. *Barrier* Buatan

Barrier buatan biasanya berupa bahan yang rapat dan tak bercelah sehingga gelombang suara lebih banyak yang dipantulkan daripada diteruskan. *Barrier* buatan dapat berupa tembok yang berada antara sumber bunyi dan penerima. Bahan *barrier* buatan terdiri dari berbagai jenis bahan seperti : kayu (papan), pasangan bata, beton, *polywood* (tripleks), batako, asbestos semen, *aluminium sheet*, dan lain-lain.

Dampak kebisingan akibat aktifitas transportasi dapat berupa gangguan penurunan kualitas lingkungan hidup yang dialami oleh permukiman di sepanjang tepi jalan dan pengguna jalan. Dalam jangka waktu pendek efek gangguan ini tidak akan berpengaruh bagi fisiologis manusia yakni fungsi pendengaran. Namun dalam jangka waktu lama akan menimbulkan menurunnya fungsi dari pendengaran serta gangguan berupa psikologis penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, seperti mudah marah atau susah tidur.

Pada penelitian ini kawasan yang dipilih adalah kawasan pemukiman di jalan Sutorejo-Mulyorejo Surabaya yang memiliki tingkat kebisingan yang diduga relatif tinggi. Pada area studi ini memiliki lebar jalan yang relatif sempit yakni, dengan lebar jalan ± 8 m untuk 2 arah, dan jumlah kendaraan yang relatif tinggi sehingga aktivitas lalu lintas dari sektor transportasi menjadi tinggi. Laju lalu lintas yang tinggi dari transportasi ini disebabkan karena pada wilayah studi merupakan jalan penghubung antara jalan Mulyosari

(rencana jalan OERR Surabaya) dan jalan Kertajaya Indah Timur (jalan MERR 2C). Berdasarkan hasil pengamatan, sumber kebisingan pada area studi berasal dari kendaraan bermotor roda 2, seperti sepeda motor dan kendaraan bermotor roda >2, seperti mobil, truk, bis, angkutan umum, becak motor, dan motor pengangkut galon air.

Pada studi pendahuluan dilakukan pengukuran kebisingan di beberapa lokasi wilayah studi untuk mengetahui dugaan awal tingkat kebisingan pada wilayah studi apakah melebihi baku mutu kebisingan untuk pemukiman (55 dBA). Pada studi pendahuluan yang telah dilakukan didapatkan beberapa hasil, yakni

1. Di depan rumah penduduk (jalan Mulyorejo) didapatkan kebisingan maksimum sebesar 88,9 dBA dan kebisingan minimum sebesar 64,1 dBA
2. Di Universitas Muhammadiyah Surabaya (jalan Sutorejo) didapatkan kebisingan maksimum sebesar 94,6 dBA dan kebisingan minimum sebesar 62,7 dBA
3. Di depan klinik Dokter Anyoman (jalan Kalisari) didapatkan kebisingan maksimum sebesar 93,5 dBA dan kebisingan minimum sebesar 62,9 dBA.

Dari data tersebut diatas terlihat lebih tinggi bila dibandingkan dengan KepMen LH RI No.48/MENLH/PER/XI/1996. Nilai ambang batas tingkat kebisingan yang dilampaui yaitu peruntukan kawasan perumahan dan permukiman, sekolah dan sejenisnya, dan kegiatan rumah sakit sebesar 55 dBA.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat kebisingan Lsm ekuivalen di wilayah studi bila dibandingkan dengan baku mutu dan bagaimana upaya pengendalian tingkat kebisingan akibat transportasi pada wilayah studi. Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah menentukan tingkat kebisingan Lsm ekuivalen yang terjadi di wilayah studi dan membandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan serta menentukan upaya pengendalian tingkat kebisingan yang sesuai akibat aktifitas transportasi pada wilayah studi.

Berdasarkan latar belakang di atas diperlukan penelitian pada wilayah studi berupa Analisa Kebisingan Akibat Aktifitas Transportasi Pada Kawasan Pemukiman Jalan Sutorejo-Mulyorejo Surabaya

MATERI DAN METODE

Gambar 3 adalah alur penelitian yang dilakukan:

Persiapan Alat

1. *Sound Level Meter* (SLM)

Alat *Sound Level Meter* digunakan untuk mengukur kebisingan wilayah studi. Sebelum digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar didapatkan tingkat kebisingan yang mencerminkan kebisingan yang sebenarnya pada area studi. Pada penelitian ini menggunakan *Sound Level Meter* dengan merek Lutron tipe SL-4001.

Langkah-langkah pengukuran tingkat kebisingan dilakukan dengan cara:

- a. Mengaktifkan SLM, jika pada layar terdapat angka $\geq 94,0$ dBA maka SLM siap untuk digunakan dan bila pada layar terdapat angka kurang dari 94,0 dBA maka SLM mengalami *Low Battery*.
- b. *Microphone* dihadapkan tegak lurus pada sumber bunyi bising
- c. Ketinggian pada *Microphone* 1,2 m sampai dengan 1,5 m dari permukaan tanah.

Microphone berjarak minimal 3,5 meter dari dinding yang memantulkan.

2. GPS untuk mengetahui koordinat titik sampling

Gambar 3. Alur Penelitian

Gambar 4. Peta Wilayah Studi dan Peta Titik Sampling

Titik Sampling

Titik sampling ditentukan agar dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya pada area studi. Untuk lebih jelasnya mengenai titik sampling dapat dilihat pada Tabel 2 sedangkan untuk gambar lokasi titik sampling dapat dilihat pada Gambar 4.

Tabel 2 Lokasi Titik Sampling

Titik Sampling	Lokasi Titik Sampling	Koordinat
1	Depan rumah warga (sebelah Selatan jalan)	7° 15,866' LS dan 112° 46,655' BT.
2	Depan pintu masuk permukiman Mulyorejo Tengah (sebelah Selatan jalan)	7° 15,879' LS dan 112° 46,741' BT
3	Depan pintu masuk permukiman Mulyorejo Indah (sebelah Utara jalan)	7° 15,870' LS dan 112° 46,837' BT
4	Depan pintu masuk permukiman Mulyorejo Pertanian (sebelah Utara jalan)	7° 15,855' LS dan 112° 46,897' BT
5	Depan rumah warga (sebelah Utara jalan)	7° 15,789' LS dan 112° 47,064' BT
6	Depan pintu masuk SMPN 45 (sebelah Utara jalan)	7° 15,759' LS dan 112° 47,108' BT
7	Depan pintu masuk Universitas Muhammadiyah (sebelah Selatan jalan)	7° 15,684' LS dan 112° 47,334' BT
8	Depan Mesjid Thoriqul Jannah (sebelah Utara jalan)	7° 15,617' LS dan 112° 47,508' BT
9	Depan pintu masuk ke Universitas Widya Kartika (sebelah Selatan jalan)	7° 15,570' LS dan 112° 47,615' BT
10	Depan rumah warga (sebelah Selatan jalan)	7° 15,515' LS dan 112° 47,686' BT

Pemilihan Hari untuk Sampling

Pada penelitian ini dilakukan pertimbangan pemilihan hari sampling yang dapat menunjukkan keadaan sebenarnya pada wilayah studi. Pertimbangan pemilihan hari untuk sampling dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Pemilihan Hari untuk Sampling

No.	Hari	Pertimbangan
1	Senin	Pada hari Senin dapat mewakili hari kerja lainnya yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis.
2	Jumat	Pada hari Jumat adalah hari kerja namun pada siang hari terdapat sholat jumat dan juga merupakan hari pendek.
3	Sabtu	Pada hari Sabtu tidak semua masyarakat bekerja tetapi ada beberapa yang tetap bekerja atau hanya setengah hari bekerja.
4	Minggu	Pada hari Minggu merupakan hari libur.

Peta Wilayah Studi

Peta wilayah studi dan lokasi titik sampling dapat dilihat pada Gambar 4.

Pengukuran Tingkat Kebisingan

Pengukuran kebisingan pada area studi sesuai dengan KEP-48/MENLH/11/1996 yaitu dilakukan dengan cara pengukuran selama 10 menit dengan pembacaan setiap 5 detik. Pada pengukuran kebisingan selama 10 menit (600 detik) dengan pembacaan setiap 5 detik didapatkan 120 data (600 detik/5 detik) pada setiap titik sampling. Pengukuran tingkat kebisingan pada wilayah studi dibagi menjadi beberapa interval waktu yaitu:

L1 = 06.00-10.00 diambil pada rentang puncak yaitu 06.30-08.30

L2 = 10.00-14.00 diambil pada rentang puncak yaitu 10.00-12.00

L3 = 14.00-18.00 diambil pada rentang puncak yaitu 16.00-17.30

L4 = 18.00-22.00 diambil pada rentang puncak yaitu 18.00-20.00

L5 = 22.00-24.00

L6 = 00.00-03.00

L7 = 03.00-06.00

Keterangan :

L= interval ke-...

Pada masing-masing interval terdapat jam puncak yang akan diambil. Hal ini bertujuan agar didapatkan tingkat kebisingan yang optimal pada masing-masing interval dan pada masing-masing hari. Pertimbangan pemilihan waktu puncak tersebut berdasarkan pengamatan secara langsung kondisi pada wilayah studi selama beberapa minggu.

Pengolahan Data Tingkat Kebisingan

Dari 120 data yang dihasilkan kemudian dihitung menggunakan rumus Leq sehingga didapatkan satu data tingkat kebisingan yang mewakili *range* waktu tersebut. Rumus untuk Leq adalah sebagai berikut (Harris, 1991):

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} \sum \{T_i 10^{0,1 L_i}\}$$

Keterangan:

Leq = *Equivalent Continous Noise Level* atau Tingkat kebisingan (dBA)

T = Periode waktu (detik)

T_i = Periode pembacaan (detik)

L_i = Data tingkat kebisingan pada selang waktu tertentu (dBA)

Selanjutnya dilakukan pengolahan data primer dengan menggunakan rumus sesuai dengan KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

1. Data dari waktu pengambilan interval L1 – L4 (siang hari)

$$L_s = 10 \log 1/16 \{T_1 \cdot 10^{0,1 L_1} + \dots + T_4 \cdot 10^{0,1 L_4}\} \text{ dBA}$$

2. Data dari waktu pengambilan interval L5 – L7 (malam hari)

$$L_m = 10 \log 1/8 \{T_5 \cdot 10^{0,1 L_5} + T_6 \cdot 10^{0,1 L_6} + T_7 \cdot 10^{0,1 L_7}\} \text{ dBA}$$

kemudian untuk mengetahui apakah tingkat kebisingan telah melampaui baku tingkat kebisingan maka dihitung nilai L_{sm} . L_{sm} dihitung dengan rumus:

$$L_{sm} = 10 \log 1/24 \{16 \cdot 10^{0,1 L_s} + 8 \cdot 10^{0,1 L_m+5}\} \text{ dBA}$$

langkah terakhir dilakukan evaluasi dengan membandingkan nilai L_{sm} dengan baku tingkat kebisingan yang ditetapkan dengan toleransi +3 dBA.

Upaya Pengendalian Tingkat Kebisingan

Upaya pengendalian tingkat kebisingan pada area studi dilakukan dengan asumsi menggunakan *barrier*. *Barrier* yang digunakan adalah *barrier* buatan (pasangan batu bata) dan *barrier* alami (pohon). Selanjutnya dihitung apakah setelah menggunakan *barrier* dapat memenuhi baku mutu kebisingan untuk kawasan pemukiman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kebisingan Wilayah Studi

Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan pada lokasi penelitian melalui titik sampling yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan selama 4 hari yaitu: Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Tingkat kebisingan pada wilayah studi diukur dengan cara pengukuran selama 10 menit untuk tiap pengukuran dengan pembacaan setiap 5 detik. Dengan demikian dalam waktu 10 menit akan didapatkan 120 data (600 detik/5 detik) di setiap titik sampling. Hal tersebut diulang pada interval waktu yang lain dan pada titik sampling lainnya. Pengukuran tingkat kebisingan dibagi menjadi siang hari yaitu selama 16 jam (Ls) pada interval waktu 06.00 – 22.00 dan pada malam hari selama 8 jam (Lm) pada interval waktu 22.00 – 06.00.

Setelah dilaksanakan pengukuran kebisingan pada wilayah studi maka diperoleh data hasil pengukuran pada masing-masing titik sampling selama 24 jam pada masing-masing hari. Untuk mengetahui tingkat kebisingan yang terjadi, data diolah dengan menggunakan rumus Leq, Ls, Lm, dan Lsm. Tingkat kesinambungan ekuivalen (Leq) digunakan karena kebisingan pada wilayah studi bersifat kontinu (terus-menerus) dan hasil perhitungannya mendekati sama pada saat sampling. Berikut contoh perhitungan pada titik sampling 1 di hari Senin dengan interval waktu 06.00-10.00:

$$L1 = 10 \log \frac{1}{600} \{ (5 \cdot 10^{0,1 \times 66}) + (5 \cdot 10^{0,1 \times 69,4}) + \dots + (5 \cdot 10^{0,1 \times 73,6}) \}$$

$$L1 = 10 \log \frac{1}{600} (20651105193)$$

$$L1 = 75,37 \text{ dBA}$$

$$Ls = 10 \log \frac{1}{16} \{ 4 \cdot 10^{0,1 \times 75,37} + 4 \cdot 10^{0,1 \times 74,39} + 4 \cdot 10^{0,1 \times 74,01} + 4 \cdot 10^{0,1 \times 75,36} \}$$

$$= 10 \log \frac{1}{16} (485836056,8)$$

$$Ls = 74,82 \text{ dBA}$$

$$Lm = 10 \log \frac{1}{8} \{ 2 \cdot 10^{0,1 \times 70,74} + 3 \cdot 10^{0,1 \times 62,82} + 3 \cdot 10^{0,1 \times 61,34} \}$$

$$= 10 \log \frac{1}{8} (33547307,1)$$

$$Lm = 66,23 \text{ dBA}$$

$$Lsm = 10 \log \frac{1}{24} \{ 16 \cdot 10^{0,1 \times 74,82} + 8 \cdot 10^{0,1 \times (66,23+5)} \}$$

$$= 10 \log \frac{1}{24} (591921956,7)$$

$$Lsm = 73,92 \text{ dBA}$$

Kemudian dengan menggunakan cara yang sama hasil perhitungan Leq, Ls, Lm, dan Lsm pada masing-masing titik sampling, interval, dan hari lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Ls, Lm, dan Lsm (dBA)

TS	Senin			Jumat			Sabtu			Minggu		
	Ls	Lm	Lsm	Ls	Lm	Lsm	Ls	Lm	Lsm	Ls	Lm	Lsm
1	74,82	66,23	73,92	75,01	67,46	74,31	74,46	68,23	74,08	73,60	67,51	73,27
2	74,23	66,83	73,57	74,06	68,16	73,78	74,29	68,83	74,14	73,36	68,20	73,30
3	75,60	69,58	75,28	74,93	69,98	74,94	75,09	71,11	75,45	73,52	70,10	74,11
4	74,59	69,22	74,47	74,65	68,95	74,43	74,79	70,19	74,93	73,76	69,09	73,88
5	74,67	61,37	73,22	74,25	62,81	72,96	74,23	62,83	72,94	73,66	62,44	72,39
6	73,97	61,36	72,57	75,03	62,69	73,65	74,57	63,19	73,28	73,25	62,76	72,06
7	75,03	61,51	73,57	74,44	62,59	73,10	74,33	63,09	73,06	75,10	62,67	73,71
8	74,02	62,40	72,71	74,31	63,19	73,05	73,78	63,76	72,66	72,13	63,36	71,20
9	74,40	61,65	72,99	73,38	61,78	72,07	75,15	62,28	73,73	74,11	61,91	72,75
10	71,06	63,38	70,33	72,24	64,65	71,54	72,21	66,41	71,96	74,81	64,69	73,67

Keterangan: TS = Titik Sampling

Pada Tabel 4 menunjukkan Ls maksimum terjadi pada titik sampling 3 di hari Senin dengan tingkat kebisingan sebesar 75,60 dBA dan Ls minimum terjadi pada titik sampling 10 di hari Senin dengan tingkat kebisingan 71,06 dBA. Tingkat kebisingan siang hari Ls pada area studi disebabkan oleh aktifitas masyarakat sekitar dan dari aktifitas transportasi. Berdasarkan hasil pengamatan kebisingan pada area studi lebih dominan disebabkan oleh aktifitas transportasi. Nilai Lm maksimum terjadi pada titik sampling 3 di hari Sabtu dengan tingkat kebisingan 71,11 dBA dan Lm minimum terjadi pada titik sampling 6 di hari Senin dengan tingkat kebisingan 61,36 dBA. Tingkat kebisingan malam hari (Lm) merupakan kebisingan latar (*background*) yang merupakan kebisingan asli wilayah studi dengan sedikit aktifitas transportasi yang dapat mempengaruhi tingkat kebisingan. Nilai Lsm maksimum terjadi pada titik sampling 3 di hari Sabtu dengan tingkat kebisingan 75,45 dBA dan Lsm minimum terjadi pada titik sampling 10 di hari Senin dengan tingkat kebisingan 70,33 dBA. Hal ini menunjukkan bahwa pada malam hari tingkat kebisingan wilayah studi melebihi baku mutu untuk pemukiman yakni 55 dBA sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai kawasan pemukiman.

Tingkat kebisingan wilayah studi (Lsm) pada hari Senin, Jumat, Sabtu, dan Minggu menunjukkan nilai yang hampir sama dengan rata-rata tingkat kebisingan (Lsm) 73,30 dBA. Oleh karena itu diperlukan ekivalensi tingkat kebisingan yang dapat mewakili seluruh hari pada area studi. Tingkat kebisingan ekivalen menggunakan rumus berikut dan hasil perhitungan disajikan pada Tabel 5 dengan nilai Lsm dihitung dengan menggunakan

$$Lsm \text{ ekivalen} = 10 \log 1/4 \{ 10^{0,1 Lsm \text{ senin}} + 10^{0,1 Lsm \text{ jumat}} + 10^{0,1 Lsm \text{ sabtu}} + 10^{0,1 Lsm \text{ minggu}} \} \text{ (dBA)}$$

Selanjutnya dilakukan evaluasi hasil pengukuran tingkat kebisingan (Lsm) ekivalen pada wilayah studi dengan baku mutu tingkat kebisingan dengan toleransi +3 dbA. Baku mutu tingkat kebisingan pada wilayah studi menggunakan baku mutu untuk permukiman sebesar 55 dBA +3 sehingga 58 dBA. Hal ini sesuai dengan peruntukan wilayah studi yang sebagian besar merupakan kawasan pemukiman. Berikut dapat dilihat hasil perbandingan Lsm ekivalen pada masing-masing titik sampling dengan baku mutu tingkat kebisingan pada Tabel 6.

Tabel 5 Lsm Ekuivalen (dBA) Pada Masing-Masing Titik Sampling

Titik Sampling	Senin Lsm	Jumat Lsm	Sabtu Lsm	Minggu Lsm	Lsm Ekuivalen
1	73,92	74,31	74,08	73,27	73,91
2	73,57	73,78	74,14	73,30	73,71
3	75,28	74,94	75,45	74,11	74,98
4	74,47	74,43	74,93	73,88	74,44
5	73,22	72,96	72,94	72,39	72,89
6	72,57	73,65	73,28	72,06	72,94
7	73,57	73,10	73,06	73,71	73,37
8	72,71	73,05	72,66	71,20	72,46
9	72,99	72,07	73,73	72,75	72,92
10	70,33	71,54	71,96	73,67	72,04

Tabel 6. Perbandingan Lsm dengan Baku Mutu Permukiman

Titik Sampling	Baku Mutu (dBA)	Lsm Ekuivalen (dBA)	Keterangan
1	58	73,91	Melebihi
2	58	73,71	Melebihi
3	58	74,98	Melebihi
4	58	74,44	Melebihi
5	58	72,89	Melebihi
6	58	72,94	Melebihi
7	58	73,37	Melebihi
8	58	72,46	Melebihi
9	58	72,92	Melebihi
10	58	72,04	Melebihi

Pada Tabel 6 di atas didapatkan nilai Lsm ekuivalen maksimum sebesar 74,98 yang terjadi di titik sampling 3 sedangkan Lsm minimum sebesar 72,04 pada titik sampling 10. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kebisingan pada wilayah studi yang diwakili oleh 10 titik sampling melebihi baku mutu tingkat kebisingan untuk permukiman.

Upaya Pengendalian Kebisingan Wilayah Studi

Upaya untuk mereduksi tingkat kebisingan yang terjadi pada area studi dapat dilakukan dengan pemilihan beberapa alternatif *barrier*. *Barrier* yang digunakan ada 2 jenis yakni *barrier* buatan berupa pasangan batubata dan *barrier* alami berupa pohon, tanaman perdu, dan semak. *Barrier* buatan pasangan batu bata dengan ketinggian ± 2 m dapat mengurangi kebisingan sekitar 17,7 dBA (Krisindarto, 2006) sedangkan untuk *barrier* buatan berupa kaca dapat mereduksi kebisingan hingga 30 dBA (Hobbs, 1995). Penggunaan *barrier* kaca ini dapat digunakan sebagai pintu bangunan. Tingkat kebisingan dapat juga direduksi dengan adanya *barrier* alami. Untuk *barrier* alami dapat mengurangi kebisingan sebesar 4,6 dBA (Krisindarto, 2006). Jenis-jenis *barrier* alami yang dapat

digunakan untuk mereduksi kebisingan adalah seperti pohon, semak, dan tanaman perdu. Menurut Tyagi (2006), beberapa spesies yang biasa digunakan sebagai *barrier* alami adalah *Adhatoda Vasica*, *Adhatoda Zeylancia*, *Grasses*, *Terminalia Arjuna*, dan lain-lain. *Barrier* alami dengan lebar 15 m dapat mereduksi kebisingan hingga 7,4-9,9 dBA. Beberapa jenis spesies tanaman yang bisa digunakan sebagai *barrier* alami dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Beberapa Spesies Tumbuhan yang Dapat Digunakan Sebagai *Barrier* (Tyagi, 2006)

No.	Nama Spesies	Jenis Vegetasi
1	<i>Adhatoda Vasica</i>	Shrub
2	<i>Adhatoda Zeylancia</i>	Woody shrub
3	<i>Grasses</i>	Grasses
4	<i>Terminalia arjuna</i>	Tree
5	<i>Acacia nelotica</i>	Tree
6	<i>Fan palm</i>	Shrub
7	<i>Azadirachta indica</i>	Tree
8	<i>Ziziphus</i>	Woody shrub
9	<i>Eichhornia crassipes</i>	Shrub
10	<i>Prosopis cineraria</i>	Shrub
11	<i>Acaciasenegal</i>	Woody shrub
12	<i>Cabada fruticosa</i>	Shrub
13	<i>Adhatoda zeylancia</i>	Shrub
14	<i>Datura alba</i>	Shrub
15	<i>Acacia senegal</i>	Woody shrub
16	<i>Accacia auriculata</i>	Shrub
17	<i>Cassia italica</i>	Shrub
18	<i>Cfistula</i>	Tree

Upaya pengendalian kebisingan pada wilayah studi dapat menggunakan *barrier* buatan atau *barrier* alami. Bila menggunakan *barrier* buatan berupa pasangan batu bata maka tingkat kebisingan (Lsm) pada wilayah studi dapat berkurang menjadi:

$$\text{Lsm setelah } \textit{barrier} \text{ buatan} = 74,98 \text{ dBA} - 17,7 = 57,28 \text{ dBA}$$

(Lsm ekuivalen maksimum) (reduksi *barrier* buatan)

Namun bila menggunakan *barrier* alami berupa pohon atau semak-semak maka tingkat kebisingan (Lsm) pada wilayah studi dapat berkurang menjadi:

$$\text{Lsm setelah } \textit{barrier} \text{ alami} = 74,98 \text{ dBA} - 9,9 = 65,08 \text{ dBA}$$

(Lsm ekuivalen maksimum) (reduksi *barrier* alami)

Hasil perhitungan diatas menunjukkan upaya pengurangan kebisingan pada area studi dengan menggunakan *barrier* buatan lebih efektif mereduksi tingkat kebisingan dibandingkan dengan *barrier* alami. Hasil reduksi kebisingan dengan *barrier* buatan menjadi 57,28 dBA sehingga memenuhi baku mutu kebisingan untuk kawasan pemukiman dengan baku mutu $55+3 = 58$ dBA. Penempatan *barrier* ini ditempatkan pada lokasi-lokasi yang ingin dilindungi seperti permukiman, tempat ibadah, dan sarana pendidikan agar baku mutu kebisingan sesuai KEP-48/MENLH/11/1996.

Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kebisingan adalah dengan rekayasa lalu lintas agar kendaraan yang melewati wilayah studi tidak terlalu padat. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan antara lain: penggunaan jalan wilayah studi menjadi satu arah dan pembatasan jenis kendaraan yang melintas, seperti bis dan truk dilarang melewati jalan wilayah studi karena menyebabkan getaran dan kepadatan lalu lintas mengingot jalan wilayah studi hanya $\pm 8\text{m}$ untuk 2 arah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil pengukuran tingkat kebisingan pada wilayah studi didapatkan hasil Lsm ekivalen maksimal 74,98 dBA dan Lsm ekivalen minimum 72,04 dBA. Nilai Lsm tersebut secara umum melebihi baku mutu tingkat kebisingan untuk kawasan pemukiman sebesar 58 dBA.
2. Upaya pengendalian kebisingan pada area studi dengan menggunakan *barrier* buatan lebih efektif mereduksi tingkat kebisingan dibandingkan dengan *barrier* alami. Hasil reduksi kebisingan dengan *barrier* buatan menjadi 57,28 dBA sehingga memenuhi baku mutu kebisingan untuk kawasan pemukiman yakni 58 dBA.

Saran

1. Perlu adanya alat pengukur kebisingan yang lebih banyak agar didapatkan data kebisingan yang serentak dalam satu waktu di setiap titik sampling.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan tingkat kebisingan dengan jenis dan jumlah kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, H., 1986, *Merancang, Merencanakan Lapangan Terbang*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Beritatrans., 2015, *Pertumbuhan Populasi Sepeda Motor Di Indonesia Tertinggi*. Jakarta. <http://beritatrans.com>. diakses 18 Agustus 2015.
- Doelle, L.L., 1986, *Akustik Lingkungan*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gumelar, G., 2017, *Penjualan Mobil Melaju Hingga 27,92 Persen per Juli 2017*. Jakarta. CNN Indonesia. diakses 21 Agustus 2017.
- Harris, M., 1991, *Handbook of Acoustical Measurement and Noise Control*. Edisi ketiga. Mc Graw Hill Book Company. New York.
- Hobbs, F.D., 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Edisi Kedua. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup RI., 1996, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan*. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja RI., 1999, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Nomor : Kep-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja*. Jakarta.
- Krisindarto, A., 2006, *Pemetaan Tingkat Kebisingan Akibat Aktifitas Transportasi Dan Alternatif Pemilihan Barrier Di Wilayah Surabaya Pusat*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Lingkungan FTSP – ITS. Surabaya.

- Miller, R. K. dan Wayne. V. M., 1978, *Handbook of Acoustical Enclosure and Barrier*. The Fair Mont Press Inc. Atlanta.
- Siswanto, A., 1998, *Kebisingan. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Jawa Timur*. Surabaya.
- Smith, B. J., dkk., 1995, *Acoustics and Noise Control. Addison Editor*. Longman Group Ltd. London.
- Tyagi, V., dkk., 2006, A Study of The Spectral Characteristics of Traffic Noise Attenuation By Vegetation Belts In Delhi. *Applied Acoustics*. 67. 926-935.
- Wilson, C.E., 1989, *Noise Control : Measurement, Analysis and Control of Sound and vibration*. Harper and Row Publisher. Chambridge.

RANCANG BANGUN MESIN PRES AMPAS TEBU BAGI PETANI PENGRAJIN GULA TEBU MERAH

**I Nyoman Lokajaya¹
Moch. Sidqon²**

¹Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nyomanlokajaya@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagai bahan bakar utama pada proses pembuatan gula tebu merah, sisa ampas tebu perlu disimpan untuk cadangan bahan bakar pada musim giling berikutnya. Namun ternyata untuk melakukannya tidak mudah. Ampas tebu yang telah kering mempunyai sifat-sifat fisik yang kaku, keras dan mengembang seperti kapuk. Secara kuantitas jumlahnya sedikit tetapi dengan volume yang besar sekali sehingga menyulitkan saat menanganinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk merancang secara ergonomis sebuah alat bantu kerja berupa mesin pres ampas tebu. Dengan menggunakan anket peta tubuh Nordic dan pengukuran tingkat kelelahan, akhirnya diperoleh sebuah alat bantu kerja berbentuk mesin pres hidraulik yang secara ergonomis telah terbukti dapat digunakan secara aman, nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit bagi penggunaannya (tingkat kelelahan hanya 12.2%). Dari aspek produktivitas, maka dengan mesin pres ini mampu meningkatkan produktivitas kerja penanganan ampas sebesar 55.6% lebih besar dibanding saat sebelum menggunakan mesin press dan mampu menyusutkan volume hingga tinggal 39.7%.

kata kunci : pengrajin gula tebu merah, ampas tebu, mesin pres

ABSTRACT

As the main fuel in the traditional process of making sugarcane sugar, waste residue of baggasse need to be stored for fuel reserves in the next season. But apparently to do it is not easy. The dried baggasse has physical properties such as rigid, hard and fluffy such as cotton. In quantity not too much but with a very large volume making it difficult when handling it. This research is intended to design ergonomically a working tool, that is baggasse pressing machine. Using the Nordic body map anket and the measurement of fatigue level, finally obtained an ergonomically adjustable auxiliary machine tool that has been proven to be safe, comfortable and painless for the user (fatigue rate is only 12.2%). From the aspect of productivity, then with this press machine can increase work productivity of baggasse handling by 55.6% larger than before before using press machine and able to shrink the volume up to live 39.7%.

keywords: traditional sugar cane, baggasse, press machine

PENDAHULUAN

Gula termasuk salah satu sembilan bahan pokok kebutuhan sehari-hari manusia. Pada skala makro kebutuhan nasional akan gula mencapai sebesar 5,97 juta ton di tahun 2016 dan 3 tahun berikutnya diperkirakan akan naik menjadi sebesar 6,17 juta ton di tahun 2017 dan kemudian sebesar 6,39 juta ton di tahun 2018 dan terakhir 6,61 juta ton di tahun 2019. Sementara itu melalui pabrik gula milik negara produksi nasional gula hanya 2,98 juta ton di tahun 2016 kemudian 3 tahun berikutnya diperkirakan sebesar sebesar 3,03 juta ton di tahun 2017 berikutnya sebesar 3,09 juta ton di tahun 2018 dan terakhir sebesar 3,14 juta ton di tahun 2019 (Siska, 2015). Kekurangan gula yang berkisar 50% dipenuhi dari pabrik gula swasta dan pengrajin gula rakyat serta diimpor dari luar negeri (Sulistiyono, 2015).

Kabupaten Tulungagung salah satu kabupaten yang banyak dijumpai pusat-pusat pengrajin gula tebu merah. Dari 6 pusat pengrajin gula salah satunya ada di desa Ariyojeding kecamatan Rejotangan (Rahadi, 2010). Proses penggilingan tebu telah menggunakan mesin diesel sehingga masing-masing pengrajin kapasitas produksinya bisa mencapai 1 sampai dengan 1.5 ton gula atau setara dengan 10 sampai 15 ton tebu setiap harinya (Rahadi, 2010).

Sejauh ini petani pengrajin gula tidak pernah kekurangan tebu sebagai bahan baku pembuatan gula. Tebu-tebu itu didatangkan bukan saja dari berbagai sudut wilayah kabupaten Tulungagung sendiri, namun juga merambah sampai ke wilayah kabupaten Blitar, kabupaten Kediri bahkan kabupaten Malang. Begitu pula saat petani ingin menjual gulanya, sejauh ini juga tidak ada kendala. Pedagang secara periodik datang untuk membeli gulanya.

Untuk keperluan merebus nira tebu, petani memanfaatkan ampas tebu. Hanya dengan 80% dari jumlah ampas yang ada, sudah cukup untuk memasak nira hingga menjadi gula. Sedang 20% sisanya disimpan untuk keperluan bahan bakar di mesin giling tahun berikutnya. Untuk menambah jumlah cadangan bahan bakar untuk tahun depan petani masih memanfaatkan limbah-limbah pertanian lain seperti dedaunan kering, sekam dan lain sebagainya. Upaya ini dilakukan karena kondisi cuaca yang seringkali berubah, sehingga untuk meminimasi kemungkinan kekurangan bahan bakar akibat di mesin giling tahun berikutnya. Konsekuensi logis yang mengikutinya adalah petani harus menyediakan tempat penyimpanan.

a

b

Gambar 1 : (a) Dapur tempat memasak nira dan (b) tumpukan gula siap jual

Penyimpanan ampas menghendaki persyaratan tertentu, yaitu ampas yang disimpan harus dalam keadaan kering dan selama penyimpanan ampas harus berada dalam tempat yang kering pula agar tidak membusuk. Dengan begitu tempat penyimpanannya harus dijamin terhindar dari lembabnya tanah dan guyuran air hujan. Untuk sementara ini tempat yang paling memungkinkan adalah berupa rumah-rumahan.

Ampas tebu, daun tebu dan beberapa bahan bakar yang berasal dari limbah pertanian lainnya ketika kering mempunyai sifat-sifat fisik yang keras, kaku dan mengembang seperti kapas. Karena sifat-sifat fisik inilah membuat ampas yang secara kuantitas sebenarnya tidak banyak akan tetapi secara volume sangat besar sekali. Disinilah awal permasalahan petani muncul. Setiap akhir musim giling ampas sisa yang harus disimpan volumenya sangat besar berkisar antara 750 m³ sampai 1000 m³. Volume ampas sebesar itu akan memerlukan 3 sampai 4 rumah-rumahan yang nilainya berkisar 4 sampai 5 jura rupiah per unit. Karena itu yang menjadi permasalahan bagi petani adalah :

a. Sulit saat menangani dan memindahkan ampas.

Ampas tebu yang baru keluar dari mesin giling harus dipindah ke tempat penjemuran agar kering dan selanjutnya setelah kering sebagian di pindahkan ke dapur untuk memasak nira dan sebagian dipindahkan ke tempat penyimpanan. Untuk memindah-mindahkan ampas itu, jarak yang ditempuh berkisar 60 m. Karena ampas tebu yang mengeras, kaku dan mengembang tidak mudah bagi petani untuk menangani dan memindah-mindahkannya.

b. Sulit untuk menata dan mengatur saat menyimpannya.

Sebagian ampas disimpan di dalam rumah-rumahan. Agar rumah-rumahan itu mampu menampung ampas dalam jumlah yang banyak, maka ampas harus ditata dan diatur dengan baik. Namun karena sifat ampas yang keras, kaku dan mengembang petani kesulitan untuk menata serta mengaturnya dan akhirnya penataan itu tidak bisa optimal dan berujung daya tampung tempat penyimpanan juga tidak optimal.

c. Perlu tenaga dan biaya ekstra saat menanganinya.

Ampas yang sudah mengeras, kaku dan mengembang tidak mudah bagi petani untuk menata, mengatur, memindahkan. Ini berarti membuat petani harus berupaya lebih keras lagi untuk bisa melakukannya.

Gambar-gambar berikut dapat menggambarkan secara lebih jelas akan persoalan di atas.

Gambar 2: Tebu digiling menghasilkan nira dan ampas

Keterangan Gambar 2 : Dengan menggunakan mesin diesel 15 tenaga kuda, tebu digiling untuk memisahkan antara nira dan ampas. Ampas selanjutnya dipindahkan ke tempat penjemuran agar kering yang kemudian dijadikan bahan bakar merebus nira. Sejauh ini pemindahan ampas dilakukan dengan menggunakan keranjang. Karena ampas sulit ditata, maka kemampuan orang memindahkan ampas itu tidak optimal.

Gambar 3: Penangan ampas yang selama ini ada menggunakan keranjang

Keterangan Gambar 3 : Ampas tebu basah yang baru keluar dari mesin giling selanjutnya dijemur. Setelah kering sebagian besar (80%) dipakai untuk memasak nira sedang sisanya (20%) disimpan. Untuk menyimpannya petani harus menumpuk ke tempat yang tingginya bisa mencapai 5 m

Gambar 4: Ampas tebu disimpan di dalam rumah-rumahan

Keterangan Gambar 4 : Ampas ditata dalam rumah-rumahan dibentuk tumpukan tinggi 4 sampai 5 meter. Ampas-ampas ini dipakai sebagai persediaan bahan bakar di musim giling berikutnya. Penataan ampas yang sulit, menyebabkan daya tampung rumah-rumahan tidak optimal dan sebagai dampaknya untuk menyimpan ampas yang secara kuantitas tidak banyak ternyata memerlukan banyak rumah-rumahan.

Berbeda dengan ampas yang sudah kering, ampas tebu yang baru keluar dari mesin giling (masih basah) masih mudah dibentuk, karena ampas tersebut masih relative lebih lunak, lemas dan tidak begitu mengembang dibanding dengan ampas kering. Dengan tekanan yang tinggi ampas tebu dapat dipres sehingga berbentuk bongkahan-bongkahan ampas yang padat. Bongkahan-bongkahan itu dapat diatur sehingga membentuk balok-balok ampas dalam ukuran yang bisa di atur. Dengan bentuk dan

ukuran yang bisa disesuaikan ini membuat proses penangannya akan jauh lebih gampang dan lebih cepat.

Dalam kajian ini dicoba dirancang sebuah TTG mesin pres ampas. Perancangan dilakukan berdasarkan ergonomi, sehingga kelak penggunaanya merasa aman dan nyaman saat mengoperasikan mesin pres ampas. Diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan jawaban atas persoalan kesulitan penanganan ampas. Dengan target tunggal yang utama kajian ini adalah bagaimana membuat ampas tebu yang semula dari dimensi volume sangat besar sementara dari dimensi kuantitas sangat kecil berubah menjadi sebaliknya, yaitu dari dimensi volume sangat kecil namun dari dimensi kuantitas sangat besar.

MATERI DAN METODA

Mesin Pres Ampas Tebu.

Yang dimaksud dengan mesin pres dalam penelitian ini adalah sebuah peralatan kerja yang berfungsi untuk memampatkan ampas tebu. Karena sifat-sifat fisik yang dimiliki, yaitu kaku, keras dan mengembang seperti kapas membuat ampas tebu sulit ditangani. Dengan mesin pres ini ampas tebu akan dimampatkan sehingga tidak lagi mengembang melainkan berubah menjadi bentuk balok-balok kecil yang mudah ditangani. Ada dua macam mekanis bagaimana mesin pres bekerja, yaitu mesin pres yang bekerja secara mekanik dan mesin pres yang bekerja secara pnumatik (hidrolik). Dengan pertimbangan bahwa pnumatik lebih kuat dan lebih sederhana, maka dalam penelitian ini perancangan diarahkan pada mesin pres pnumatik (Djaenun, 2007).

Perancangan Ergonomis.

Hasil perancangan peralatan kerja hendaknya melahirkan hasil rancangan yang ergonomis, yaitu hasil perancangan yang sesuai dengan postur dan keterbatasan manusia. Untuk itu perancangan ergonomis berdasarkan data antropometri menjadi acuannya (Nurmianto, 1996). Data antropometri didapatkan dengan cara mengukur secara langsung dimensi tubuh masyarakat petani tebu setempat (Panero, Julius and Zelnik, 1979). Perancangan alat kerja dilakukan dengan berorientasi pada ergonomi. Untuk menguji keberhasilan perancangan alat kerja, maka alat kerja diuji keergonomisannya dengan menggunakan angket Nordic Body Map (Tawarka, 2004 dan Samsuri, 2017). Dengan metoda ini sejumlah 25 responden sebelum mengoperasikan mesin pres seluruh anggota badannya berdasarkan peta Nordic diperiksa apakah mengalami gangguan musculoskeletal disorder atau tidak. Kemudian setelah mengoperasikan mesin pres dalam kurun waktu dua jam pemeriksaan diulang lagi. Jika ternyata ada gangguan berarti mesin belum ergonomis. Disamping itu alat juga diuji keergonomisannya melalui pendekatan tingkat kelelahan pengguna alat (Astrand dan Rodahl, 1977). Melalui pendekatan kenaikan denyut jantung saat sebelum dan sesudah mengoperasikan mesin pres akan diketahui tingkat kelelahannya. Ketika dirasakan lelah berarti mesin belum ergonomis. Dan jika diketahui mesin belum ergonomis, selanjutnya dilakukan modifikasi/evaluasi hasil perancangan guna mendapatkan hasil perancangan akhir yang ergonomis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perancangan.

Mesin pres terdiri tiga bagian utama, yaitu pertama unit bak ruang pres, unit hidraulik dan unit power pack. Unit ruang pres merupakan ruang dimana ampas tebu dimasukkan untuk dimampatkan. Ampas tebu yang dimampatkan adalah ampas yang baru keluar dari mesin giling (masih basah). Dengan begitu akan mempermudah memasukkan ke dalam ruang pres dan meringankan mesin untuk memampatkannya. Bak ruang pres berukuran 60x60x100 cm yang akan bisa menghasilkan ampas termampatkan dalam bentuk balok dengan ukuran 60x60x25 cm dengan berat ampas berkisar 15 sampai dengan 20 kg. Bak ruang pres diberi kaki penyangga yang dapat diatur sehingga bisa disesuaikan dengan tinggi rendahnya operator.

Bagian kedua yaitu unit hidraulik. Unit ini yang berfungsi memampatkan ampas dalam ruang pres. Guna memberikan hasil pemampatan yang baik, kekuatan hidraulik harus besar. Untuk penelitian kali ini diambil hidraulik dengan kekuatan sekitar 25 ton. Semakin kuat semakin baik karena semakin mampat. Sedang bagian ke tiga unit power pack, yaitu bagian yang berfungsi untuk memompa/mengalirkan fluida yang akhirnya memberikan tenaga (menggerakkan) pada hidraulik. Fluida yang digunakan berupa minyak pelumas SAE 40. Sedang guna mengalirkan fluida digunakan motor listrik 1.5 tenaga kuda. Unit power pack dioperasikan secara manual melalui sebuah handel yang ringan.

Secara keseluruhan, mesin pres ini dapat diurai dengan mudah (*knocked down*) sehingga bisa dipindah-pindah dengan mudah dan ringan. Disamping itu unit hidraulik juga bisa disambungkan ke peralatan lain untuk keperluan yang lainnya. Misal bisa diubah menjadi mesin pres batu bata merah dan keperluan yang lainnya.

a

b

c

Gambar 5. Unit ruang pres (a) Unit hidrolis (b) Unit power pack (c)

Gambar 6. Saat Uji Coba di Petani

Uji coba mesin.

Tabel 1 adalah gambaran kinerja para pengrajin gula menangani ampas tebunya saat belum ada mesin pres ampas. Untuk mengetahui pengaruh positif dengan adanya mesin pres ampas bagi pengrajin gula merah, telah dilakukan uji coba pemampatan ampas tebu di daerah penggilingan tebu di desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dan hasilnya seperti terlihat pada Tabel 2. Selama ini (sebelum ada mesin pres) sekali proses penanganan ampas membutuhkan waktu penanganan rata-rata sebesar 3 menit dengan rata-rata berat ampas 20 kg dengan volume 0.5 m^3 lihat Tabel 1. Dengan begitu dalam kurun waktu satu jam banyak ampas yang tertangani sebanyak $(60/3 \times 20) = 400 \text{ kg/jam}$ dengan volumenya sebesar $(60/3 \times 0.5) = 10 \text{ m}^3$. Selanjutnya dibandingkan dengan hasil penanganan ampas setelah adanya mesin pres.

Perhatikan Tabel 2 terlihat bahwa rata-rata dimensi panjang, lebar dan tebal hasil pemampatan ampas tidak persis sama dengan ukuran ruang pres, yaitu $60 \times 60 \times 40 \text{ cm}$ tetapi sedikit berubah yaitu $63.7 \times 66.3 \times 47 \text{ cm}$. Hal ini disebabkan karena setelah ampas dikeluarkan dari ruang press ampas sedikit kembali mengembang. Sementara itu rata-rata beratnya sebesar 39.42 kg. Jika sekali proses penanganan ampas membutuhkan waktu rata-rata 3.8 menit, maka dalam kurun waktu satu jam banyaknya ampas yang tertangani sebanyak $(60/3.8 \times 39.42) = 622.42 \text{ kg/jam}$ dengan volumenya $(60/3.8 \times 0.637 \times 0.663 \times 0.47) = 3.97 \text{ m}^3$.

Dengan begitu mesin pres ampas bukan saja mampu meningkatkan produktivitas kerja penanganan ampas dari 400 kg/jam menjadi 622.42 kg/jam atau naik 55.6% tetapi juga bisa memampatkan ampas dari volume 10 m^3 menjadi tinggal 3.97 m^3 atau menyusut 60.3%. Kenaikan produktivitas kerja disebabkan oleh bentuk ampas yang berupa balok dengan ukuran yang mudah dipindah-pindahkan dan mudah ditata di tempat penyimpanan. Disamping itu juga disebabkan oleh volume ampas yang mengecil sehingga pada saat melakukan penanganan dengan volume yang sama dengan volume saat belum ada mesin pres namun kuantitas ampas yang dapat dipindahkan lebih banyak. Penyusutan volume ampas yang besar mempunyai makna yang sangat besar bagi pengrajin gula merah, yaitu untuk selanjutnya tidak perlu lagi membangun rumah-rumahan yang banyak untuk bisa menyimpan ampas. Biasanya harus disediakan minimal 4 unit rumah-rumahan, kali ini cukup dengan $4 \times 0.603 = 2.412$ unit rumah-rumahan.

Tabel 1. Hasil Pengamatan Penanganan Ampas Sebelum Ada Mesin Pres*

Observed to	Penanganan ampas dalam sekali angkat	
	Waktu penanganan (menit/angkatan)	Kapasitas Angkatan (kg/angkatan)
1	3.2	21.0
2	3,4	18.0
3	2,8	22.0
4	3.0	20.7
5	3.4	17.9
6	3.2	20.5
7	2.7	22.1
8	2.8	21.4
9	3.1	19.8
10	3.3	23.1
11	2.5	20.3
12	2.9	20.7
13	3.0	19.3
14	2.7	21.0
15	3.2	18.4
16	3,4	20.4
17	3.3	21.3
18	2.8	20.6
19	2.9	19.7
20	3.2	20.1
21	2.8	19.6
22	3.0	18.3
23	2.8	20.45
24	2.9	18.0
25	3.2	19.3
26	3.0	20.1
27	2.9	18.2
28	3.0	19.0
29	3.3	20.2
30	2.9	19.0
Rata-rata	3.003	20.0

Catatan : * volume ampas sekali angkat dengan keranjang sekitar 0.5 m³

Tabel 2. Hasil Pengamatan Penanganan Ampas Setelah Ada Mesin Pres

Observed to	Penanganan ampas dalam sekali angkat		Dimensi bongkahan (cm)		
	Waktu penanganan (menit/angkatan)	Kapasitas Angkatan (kg/angkatan)	panjang	lebar	tebal
1	3.2	44.8	67.9	63.7	50.5
2	3,4	40.5	64.7	64.3	45.2
3	4.3	39.9	64,3	66.3	46.1
4	4.7	41.4	68.1	63.7	50.4
5	3.4	40.7	66.7	64.9	45.9

Observasi ke	Penanganan ampas dalam sekali angkat		Dimensi bongkahan (cm)		
	Waktu penanganan (menit/angkatan)	Kapasitas Angkatan (kg/angkatan)	panjang	lebar	tebal
6	4.5	38.6	64.2	63.7	45.7
7	4.2	35.7	65.2	64.3	46.7
8	3.6	44.7	68.2	63.7	50.2
9	3.4	46.2	68.9	64.5	46.2
10	3.3	40.9	63.7	66.3	44.5
11	3.8	36.3	62.7	63.5	46.7
12	4.1	39.4	63.4	68.4	45.5
13	4.2	45.2	68.9	66.7	45.3
14	4.3	36.8	62.6	67.9	46.2
15	3.2	46.1	67.8	63.7	45.2
16	3,4	34.7	63.8	66.1	45.3
17	3.7	38.8	6.4.5	67.2	46.1
18	4.2	42.3	66.6	63.5	49.3
19	4.3	34.4	62.3	64.6	45.2
20	3.2	37.5	63.7	66.3	46.2
21	3.3	39.2	64.7	64.4	50.7
22	4.0	40.1	66.9	68.8	48.2
23	4.3	37.3	63.5	66.7	48.2
24	3.4	38.8	64.8	64.8	45.2
25	3.2	38.6	64.7	67.1	44.4
26	3.7	35.6	69.3	64.7	45.2
27	4.2	35.7	63.7	64,3	50.1
28	3.4	40.6	67.6	69.3	45.2
29	3.5	37.6	63.9	65.3	47.2
30	3.8	34.2	62.7	65.1	53.2
Rata-rata	3.8	39.42	63.7	66.3	47

Uji Kelelahan.

Mesin pres ampas perlu diuji keergonomisannya. Untuk itu didekati dengan melakukan uji kelelahan kepada operator mesin. Semakin lelah seseorang setelah mengoperasikan mesin mempunyai makna bahwa mesin semakin tidak ergonomis. Menurut Grandjean (2000) kelelahan seseorang yang melakukan suatu aktivitas dapat dideteksi melalui perubahan denyut nadi saat sebelum bekerja dengan denyut nadi saat setelah bekerja. Yaitu dinyatakan dengan persamaan:

$$tingkat\ kelelahan = \frac{(denyut\ nadi\ kerja - denyut\ nadi\ istirahat)}{(denyut\ nadi\ maksimal - denyut\ nadi\ istirahat)} \times 100\%$$

Dengan:

Denyut nadi istirahat adalah rata-rata banyaknya denyut nadi per menit saat operator belum melakukan aktivitas mengoperasikan mesin. Sedang denyut nadi kerja adalah rata-rata banyaknya denyut nadi per menit operator setelah mengoperasikan mesin. Sementara itu denyut nadi maksimal didapatkan dengan rumus 220 – umur (Astrand dan Rodahl,1977). Klasifikasi tingkat kelelahan digolongkan kedalam lima kelompok, yaitu:

Kelompok pertama: Tidak terjadi kelelahan jika tingkat kelelahan $\leq 30\%$, karenanya aktivitas boleh dilanjutkan. Kelompok kedua: Sedikit lelah jika $30 < \text{tingkat kelelahan} \leq 60\%$, sehingga perlu sedikit istirahat. Kelompok ketiga: Merasakan kelelahan jika $60 < \text{tingkat kelelahan} \leq 80\%$ makanya harus ada pengurangan beban. Kelompok keempat: Sangat lelah jika $80 < \text{tingkat kelelahan} \leq 100\%$ perlu tindakan segera atas pekerja. Dan terakhir kelompok kelima: Sangat sangat lelah jika $100\% < \text{tingkat kelelahan}$ karenanya pekerja tidak boleh beraktivitas lagi.

Terdapat 25 responden yang siap membantu terealisasinya penelitian ini. Adapun profil ke 25 responden tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Profil Responden.

Jumlah responden	25 orang
Responden pria	25 orang
Responden wanita	-
Responden dengan usia 21 – 30 tahun	6 orang
Responden dengan usia 31 – 40 tahun	10 orang
Responden dengan usia 41 – 50 tahun	5 orang
Responden dengan usia 51 – 60 tahun	1 orang
Responden dengan usia 61 – 70 tahun	3 orang
Kondisi kesehatan	sehat semua
Ada gangguan fisik	Tidak ada

Dari hasil pengukuran denyut nadi istirahat dan nadi kerja atas 25 responden diperoleh data sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Dari Tabel 4 ternyata didapatkan rata-rata tingkat kelelahan dari 25 responden setelah mengoperasikan mesin pres selama dua jam sebesar 12.42% dengan simpangan 1.96%, berarti masuk ke kelompok pertama. Hal ini menandakan bahwa secara umum seseorang yang mengoperasikan mesin pres ini sama sekali tidak merasakan kelelahan. Atau dengan kata lain untuk mengoperasikan mesin pres ini tidak diperlukan banyak energi/otot karena cukup ringan.

Tabel 4. Tingkat Kelelahan Responden Setelah Dua Jam Bekerja

Responden ke	Umur (tahun)	Denyut nadi istirahat (kali/menit)	Denyut nadi kerja (kali/menit)	Denyut nadi maksimal (kali/menit)	Tingkat kelelahan
1	23	67	86	197	14.62
2	42	68	85	178	15.45
3	54	72	87	166	15.96
4	35	65	78	185	10.83
5	25	68	81	195	10.24
6	38	60	74	182	11.48
7	32	62	77	188	11.90
8	21	61	74	199	9.42
9	46	60	74	174	12.28
10	39	65	78	181	11.21

Responden ke	Umur (tahun)	Denyut nadi istirahat (kali/menit)	Denyut nadi kerja (kali/menit)	Denyut nadi maksimal (kali/menit)	Tingkat kelelahan
11	36	67	82	184	12.82
12	38	62	73	182	9.17
13	39	65	80	181	12.93
14	48	62	78	172	14.55
15	33	62	75	187	10.40
16	28	60	79	192	14.39
17	35	68	85	185	14.53
18	34	70	83	186	11.21
19	41	68	84	179	14.41
20	26	65	79	194	10.85
21	24	67	81	196	10.85
22	27	69	85	193	12.90
23	36	60	74	184	11.29
24	46	67	83	174	14.95
25	37	65	79	183	11.86
Rata-rata % kelelahan					12.42
Simpangan baku					1.96

Uji Gangguan Fisik.

Melengkapi uji kelelahan, juga dilakukan uji gangguan fisik. Yaitu ingin mengetahui apakah ada gangguan musculoskeletal disorder pada diri operator ketika operator telah melakukan aktivitas dengan mesin pres ampas. Untuk itu digunakan angket peta tubuh Nordic (Nordic Body Map) seperti pada Gambar 3 untuk menelusuri gangguan itu (Tawarka, 2009). Penelusuran gangguan dilakukan saat sebelum melakukan aktivitas (*pree test*) dan sesudah melakukan aktivitas (*post test*). Dari 25 responden hasilnya ditunjukkan dalam Tabel 5. Dari hasil *pree test* ternyata ke dua puluh lima responden dalam kondisi baik tidak menderita gangguan musculoskeletal disorder. Sedang dari hasil *post test* ternyata secara umum menunjukkan bahwa responden tidak merasakan sakit sedikitpun di anggota badan tubuhnya.

Memang terdapat beberapa responden merasakan sedikit sakit. Ada empat responden merasakan agak/sedikit sakit bau kanan dan satu responden menyatakan sakit bahu kanan. Di sisi lain ada tiga responden yang menyatakan sedikit sakit punggung dan satu orang merasakan sakit bahu. Sementara itu tiga responden menderita sakit pergelangan tangan kanan dan dua responden yang merasakan sakit di pergelangan tangannya. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut terhadap responden yang mengeluhkan ada gangguan di anggota tubuhnya, ternyata responden tersebut adalah tiga responden yang telah berusia

Gambar 3 : Peta Tubuh Nordic (Tarwaka, 2009)

lanjut (usia \geq 61 tahun) dan seorang responden yang usianya antara 51 sampai dengan 60 tahun. Secara statistik ternyata dinyatakan tidak ada perubahan gangguan fisik yang nyata dari responden antara hasil angket sebelum dan sesudah beraktivitas. Hal ini memberikan makna bahwa mesin pres ampas dapat digunakan dengan aman dan nyaman serta tidak memberatkan bagi penggunaannya.

Tabel 5: Hasil Angket Peta Tubuh Nordic.

No	Keluhan yang dirasakan	Angket sebelum bekerja				Angket sesudah bekerja			
		TS	AS	S	SS	TS	AS	S	SS
0	Sakit/kaku di leher bagian atas	25				25			
1	Sakit/kaku di leher bagian bawah	25				25			
2	Sakit di bahu kiri	25				22			
3	Sakit di bahu kanan	25				21	4	1	
4	Sakit pada lengan atas kiri	25				25			
5	Sakit di punggung	25				22	3	1	
6	Sakit pada lengan atas kanan	25				25			
7	Sakit pada pinggang	25				23	2		
8	Sakit pada bokong	25				25			
9	Sakit pada pantat	25				25			
10	Sakit pada siku kiri	25				25			
11	Sakit pada siku kanan	25				25			
12	Sakit pada lengan bawah kiri	25				25			
13	Sakit pada lengan bawah kanan	25				25			
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	25				22	3	2	
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan	25				23	2		
16	Sakit pada jari-jari tangan kiri	25				25			
17	Sakit pada jari-jari tangan kanan	25				25			
18	Sakit pada paha kiri	25				25			
19	Sakit pada paha kanan	25				25			
20	Sakit pada lutut kiri	25				25			
21	Sakit pada lutut kanan	25				25			
22	Sakit pada betis kiri	25				25			
23	Sakit pada betis kanan	25				25			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	25				25			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	25				25			
26	Sakit pada jari kaki kiri	25				25			
27	Sakit pada jari kaki kanan	25				25			

Keterangan: TS : Tidak sakit AS : Sedikit sakit S : Sakit SS : Sakit sekali

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil uji coba diketahui bahwa mesin pres ampas bukan saja mampu meningkatkan produktivitas kerja penanganan ampas dari 400 kg/jam menjadi 622.42 kg/jam atau naik 55.6% tetapi juga bisa memampatkan ampas dari volume 10 m³ menjadi tinggal 3.97 m³ atau tinggal 39.7%. Kenaikan produktivitas kerja disebabkan oleh bentuk ampas yang berupa balok dengan ukuran yang mudah dipindah-pindahkan dan mudah ditata di tempat penyimpanan. Disamping itu juga disebabkan oleh volume ampas yang mengecil sehingga pada saat melaukan penanganan dengan volume yang sama dengan volume saat belum ada mesin pres namun quantitas ampas yang dapat dipindahkan lebih banyak. Sementara itu dari hasil uji kelelahan diperoleh bahwa rata-rata tingkat kelelahan dari

25 responden setelah mengoperasikan mesin pres selama dua jam sebesar 12.42% dengan simpangan 1.96%. Hal ini menandakan bahwa secara umum seseorang yang mengoperasikan mesin pres ini sama sekali tidak merasakan kelelahan. Sedang dari hasil uji gangguan fisik diperoleh bahwa ada 20 responden dari 25 responden yang ternyata setelah mengoperasikan mesin pres tidak mengalami gangguan fisik. Sedang lima responden yang mengalami sebagian anggota tubuhnya ternyata responden yang usianya sudah uzur. Oleh karena itu disimpulkan bahwa hasil perancangan mesin pres ampas tebu ini sudah ergonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrand, P.O. and Rodahl, K. 1977, *A text book of work physiology: Physiological bases of exercise*. 2nd Edition, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Djaenun, A, 2007, *Elemen Mesin*, Surabaya : Pustaka anda.
- Nurmianto, E, 1996, *Ergonomi : Konsep Dasar Ergonomi dan Aplikasinya*, edisi pertama, Jakarta : Guna Widya.
- Panero, J. and Martin Z., 1979, *Human Dimension and Interior Space*, New York : Whitney Library of Design.
- Rahadi, B., 2010, Industri Gula Rakyat di Tulungagung : Profil Industri Gula Merah Tebu di Kabupaten Tulungagung, <https://bambangrahadi.wordpress.com/010/02/17industri-gula-tebu-di-tulungagung/>, diakses 20 Desember 2015.
- Samsuri M., Asmungi, 2017, Rancang Bangun Alat Bantu Kerja Pengemasan Gas Bio ke Dalam Tabun Melon, *Jurnal Teknik Industri Heuristic*, 14 (1), hal 59-72.
- Siska, 2015, Kementan Harapkan Segera Ada Pabrik Gula Baru, <http://ptpn10.co.id/blog/kementan-harapkan-segera-ada-pabrik-gula-baru>, diakses 02 Januari 2016.
- Sulistiyono, S T., 2015, Kebutuhan Gula Nasional Saat Kini Sebanyak 5.7 juta ton, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/04/06/saleh-husin-kebutuhan-gula-nasional-saat-ini-sebanyak-57-57-juta-ton>, diakses 20 Desember 2015.
- Tarwaka. dkk., 2004, *Ergonomi untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Produktifitas*, Surakarta: UNIBA Press. 2004.